

Kazimierz Przeszowski

ORCID: 0000-0002-7463-532X

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Polska

The Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor, Poland

e-mail: k.przeszowski@instytutpileckiego.pl

Zaludnienie obszaru warszawskiej dzielnicy Wola, objętego masowymi egzekucjami w Parku Sowińskiego wykonanymi 5 sierpnia 1944 roku

Population of the area of Wola District in Warsaw, covered by mass executions in the Sowiński Park on August 5, 1944

DOI: 10.5281/zenodo.7375561

Streszczenie: W dotychczasowej literaturze przedmiotu liczbę ofiar masowych niemieckich egzekucji ludności cywilnej w Parku Sowińskiego wykonanych 5 sierpnia 1944 oszacowano na 1500 osób. W niniejszym artykule jako punkt odniesienia do analizy tych danych przeprowadzono rekonstrukcję liczby mieszkańców na terenie, na którym doszło do tych tragicznych wydarzeń. W oparciu o przebadane źródła ustalono, że masowe egzekucje w Parku Sowińskiego wykonane 5 sierpnia 1944 roku objęły mieszkańców: domu Hankiewicza (Wolska 129), domu magistrackiego (Wolska 132), domu Boguckiego (Elekcyjna 4), domu Krzemińskiego (Elekcyjna 6), domu Müllera (Elekcyjna 8), posesji Grobosza (Ordoną 14), domu Tyborów (Ordoną 18), posesji Minster (Ordoną 20) i posesji Cyglera (Ordoną 22). Ponieważ nie zachowały się przedwojenne księgi meldunkowe dla badanego obszaru, do odtworzenia liczby mieszkańców wykorzystano powojenne zeznania świadków przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, dane z bazy ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego, wywiady z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, fotoplany miasta z 1935 i 1945 roku, plan działek hipotecznych z 1936 roku, niemieckie zdjęcia lotnicze z 1944 roku z zasobów National Archives w College Park, niezwykle cenne niemieckie zdjęcia lotnicze z 1939 roku z prywatnej kolekcji Roberta Marcinkowskiego, zdjęcia posesji przy ul. Wolskiej z 1938 roku z zespołu Referatu Gabarytów z Archiwum Państwowego w Warszawie, szkice i notatki z lat 1945-1946 z zespołu Biura Odbudowy Stolicy w Archiwum Państwowym w Warszawie oraz wzmianki prasowe z okresu przedwojennego i okupacyjnego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na podstawie wskazanych źródeł ustalono, że łączna liczba mieszkańców na badanym obszarze wynosiła około 1230 osób. W ocenie autora artykułu wykazana rozbieżność względem dotychczasowego stanu badań, sięgająca niemal 22 procent, wskazuje na konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad innymi miejscami masowych egzekucji ludności cywilnej w okresie Powstania Warszawskiego 1944 roku.

Słowa kluczowe: Warszawa, Powstanie Warszawskie, Wola, egzekucje masowe, ludność cywilna

Abstract: In the literature on the subject to date, the number of victims of Germans mass executions of civilians in Sowiński Park on August 5, 1944 has been defined as 1,500 people. In this article, the reconstruction of the number of inhabitants in the area covered by these executions was taken as the basis for the analysis of these data. Based on the researched sources, it was found that the mass executions in the Sowiński Park on August 5, 1944 affected the inhabitants of the Hankiewicz house (Wolska 129), the town hall's house (Wolska 132), the Bogucki house (Elekcyjna 4), the Krzemiński house (Elekcyjna 6), Müller's house (Elekcyjna 8), Grobosz property (Ordoną 14), Tyborów house (Ordoną 18), Minster property (Ordoną 20) and Cygler property (Ordoną 22). Due to the lack of preservation of pre-war

registration books for the studied area, to reconstruct the number of inhabitants were used: post-war testimonies of witnesses before the District Commission for the Investigation of German Crimes in Warsaw (Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie), data from the database of civilian victims of the Warsaw Uprising (baza ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego), the Warsaw Uprising Museum, interviews from the Oral History Archive (Archiwum Historii Mówionej) of the Warsaw Rising Museum, photoplans cities from 1935 and 1945, plan of the mortgage plots from 1936, German aerial photos 1944 from the National Archives at College Park, extremely valuable German aerial photos from 1939 from the private collection of Robert Marcinkowski, photos of the property at Wolska street from 1938 from the team of the Dimensions Department (Referat Gabarytów) of the State Archives in Warsaw, sketches and notes from 1945-1946 from the team for the Capital Reconstruction Office (Biuro Odbudowy Stolicy) in the State Archives in Warsaw (Archiwum Państwowe w Warszawie) and press mentions from the pre-war and occupation period from the collection of the National Library in Warsaw (Biblioteka Narodowa w Warszawie). Based on the above-mentioned sources, it was found that the total number of inhabitants in the study area was approximately 1,230. In the opinion of the author of the article, the indicated discrepancy in relation to the current state of research, reaching almost 22%, indicates the need for further research on other places of mass executions of civilians during the Warsaw Uprising of 1944.

Keywords: Warsaw, the Warsaw Uprising, Wola, mass executions, civilians

WPROWADZENIE

Tematyka dotycząca strat ludnościowych na terenie warszawskiej dzielnicy Wola¹ w okresie Powstania Warszawskiego stanowi przedmiot debaty w gronie badaczy historii, trwającej od wielu dziesięcioleci. W powojennej publikacji Instytutu Zachodniego liczbę ofiar niemieckiej Rzezi Woli oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy². Dwie dekady później niemiecki historyk Hanns von Krannhals przyjął, że masowe egzekucje na Woli pochłonęły 10 procent spośród ogółem 150 tysięcy osób, które zginęły podczas Powstania Warszawskiego, co dało liczbę 15 tysięcy ofiar³. Materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej z 2012 roku opracowane przez Marię Wardzyńską i Rafała Pękałą wskazały na co najmniej 50 tysięcy osób⁴. Wydana w 2014 roku synteza pióra Piotra Gursztyna liczbę ofiar masowych mordów ludności cywilnej na Woli oszacowała na 30-60 tysięcy osób⁵. Niniejszy artykuł poświęcony jednemu z miejsc masowych egzekucji – wykonanych w Parku Sowińskiego 5 sierpnia 1944 roku – ma stanowić przyczynek do szerokiej dyskusji.

Pierwszą publikacją określającą częściową liczbę ofiar egzekucji w Parku Sowińskiego był artykuł prasowy z 1945 roku, w którym wskazano, że niemieccy żołnierze zamordowali około 400 mieszkańców domu Hankiewicza przy ul. Wolskiej 129⁶. Natomiast pierwszą relację świadka na temat masowych egzekucji w Parku Sowińskiego spisano 19 października 1944 roku. Autor sprawozdania, Edward Haboszewski, zamieszkały przy ul. Elekcyjnej 8, łączną liczbę ofiar oszacował na około 3000 osób⁷. W okresie powojennym Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie na podstawie przeprowadzonego dochodzenia całkowitą liczbę ofiar określiła na 1500 osób⁸. W toku postępowania zebrano zeznania naocznych świadków, które wykorzystano w niniejszym artykule.

¹ Na potrzeby niniejszego artykułu określenie „Wola” stosowane jest w odniesieniu do obszaru XXII komisariatu Policji Państwowej z 1938 r. Zob. A. Gawryszewski, *Ludność Warszawy w XX wieku*, Warszawa 2009, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, s. 35, ryc. II.9. Podział Warszawy na okręgi (komisariaty) w 1938 r., <https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2063> [dostęp: 13.11.2022].

² *Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania – zdjęcia*, oprac. E. Serwański, I. Trawińska, Instytut Zachodni, Poznań 1946, s. 3, <https://www.iz.poznan.pl/archiwum/portfolio-item/tom-ii-zbrodnia-niemiecka-w-warszawie-1944-r-zeznania-zdjecia> [dostęp: 13.11.2022].

³ H. von Krannhals, *Der Warschauer Aufstand*, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1964. Cyt za: M. Getter, *Straty ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim*, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 8-9 (43-44), s. 214.

⁴ Wystawa *Wola Pamięci 1944*, oprac. M. Wardzyńska, R. Pękała, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, plansza 1, <https://ipn.gov.pl/download/1/175249/file.file> [dostęp: 11.05.2022].

⁵ P. Gursztyn, *Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona*, Demart, Warszawa 2014, s. 12.

⁶ Artykuł z 1945 r. wskazuje mylnie datę dzienną egzekucji – niedzielę 6 sierpnia 1944 r. Zob. *6 sierpnia 1944 r. na Woli*, „Robotnik. Centralny organ P.P.S.” 1945, nr 71, s. 4, <https://polona.pl/item/robotnik-centralny-org-an-p-p-s-r-51-nr-71-24-marca-1945-nr-101,NzLxMTc0MTI/3/#info:metadata> [dostęp: 15.05.2022].

⁷ *Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r...*, dz. cyt., s. 36.

⁸ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, H. Werenko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

W 1964 roku na terenie Parku Sowińskiego została umieszczona tablica z motywem krzyża, wykonana według projektu Karola Tchorka, upamiętniająca ofiary przeprowadzonej tutaj egzekucji⁹. Inskrypcja znajdująca się na tablicy liczbę ofiar określa na 1500 osób.

Il. 1. Tablica pamiątkowa w Parku Sowińskiego

Źródło: Dreamcatcher25, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Place_of_National_Memory_at_J%C3%B3zef_Sowi%C5%84ski_Park_in_Warsaw_02.JPG [dostęp: 2.06.2022]

⁹ Informacja udzielona przez Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w dn. 25.11.2022 r.; Zał. do pisma z dn. 31 lipca 1965 znak /W.VI/MUW/217/65 – wykaz lokalizacji 35 monolitów w kamieniu wykonanych na podstawie umowy AH/355/TR/64 z dn. 15.VI.64 i 8.XII.1964 r.

W latach 90. historycy Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie akt sądowych dochodzenia w sprawie Parku Sowińskiego oraz innych postępowań prowadzonych w okresie powojennym potwierdzili dotychczasowy konsens wokół liczby około 1500 osób¹⁰.

PERSPEKTYWA WERYFIKACJI STANU BADAŃ NAD LICZBĄ OFIAR EGZEKUCJI MASOWYCH W PARKU SOWIŃSKIEGO

Celem artykułu jest przeprowadzenie weryfikacji wspomnianych ustaleń. Za podstawę do weryfikacji liczby ofiar przyjęto liczbę mieszkańców na terenie objętym masowymi egzekucjami w Parku Sowińskiego. Górną granicę potencjalnej liczby ofiar wyznaczy liczba mieszkańców terenu, na którym doszło do tragicznych wydarzeń, w tym także grup doprowadzonych z innych miejsc zamieszkania. Pierwszym krokiem w procesie weryfikacji będzie możliwie precyzyjne określenie obszaru objętego egzekucjami, z włączeniem wszystkich posesji, w przypadku których poświadczono, że ich mieszkańcy ponieśli śmierć w rejonie Parku Sowińskiego. Kolejnym etapem będzie odtworzenie liczby mieszkańców poszczególnych posesji. Ostatnią fazą procesu weryfikacji będzie zsumowanie danych dla wszystkich posesji i porównanie wyniku końcowego z liczbami przyjętymi w literaturze przedmiotu. Uzyskany rezultat pozwoli na stwierdzenie, czy dotychczasowy stan badań wymaga aktualizacji.

Najpewniejszym sposobem bezpośredniego ustalenia liczby mieszkańców dla badanego obszaru byłoby sięgnięcie do zapisów ksiąg meldunkowych dla poszczególnych posesji – niestety, nie zachowały się żadne księgi z okresu przedwojennego, a z uwagi na bardzo wysoki odsetek zniszczonych budynków powojenne dane mają charakter szacunkowy i nie mogą posłużyć do rekonstrukcji danych sprzed 1945 roku¹¹. Tym samym do określenia liczby ludności zamieszkałej na badanym obszarze konieczne jest oparcie się na źródłach innego typu, zawierających informacje na temat istniejących budynków mieszkalnych i ich mieszkańców.

Największym zbiorem zawierającym informacje na temat ofiar masowych egzekucji na Woli okazuje się baza ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego opracowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Do jej walorów zalicza się to, że uwzględnia dane nie tylko ze źródeł wytworzonych w okresie powojennym,

¹⁰ M. Motyl, S. Rutkowski, *Powstanie Warszawskie 1 VIII-2 X 1944. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945*, [s.n.], Warszawa 1994, s. 195.

¹¹ Obowiązek prowadzenia ksiąg meldunkowych dla poszczególnych posesji i uporządkowania wpisów według numeracji lokali został wprowadzony w Warszawie w 1931 roku. Niestety, dla badanego obszaru nie są dostępne nawet księgi z lat powojennych, co wynika z całkowitego zniszczenia i braku odbudowy budynków tam położonych. Za: Pismo Kierownika Oddziału I Archiwum Państwowego w Warszawie nr O-1.6342.344.2022 z dnia 21 marca 2022 r. – w posiadaniu autora.

ale także z bardziej współczesnych relacji świadków historii¹². Zasoby udostępnione w Internecie pod adresem www.1944.pl/ofiary-cywilne.html obejmują 52 122 wpisy¹³. Baza prezentuje oprócz danych osobowych również niezwykle cenne z punktu widzenia autora niniejszego artykułu dane adresowe (miejsce zamieszkania, miejsce pracy/nauki) oraz informacje o okolicznościach śmierci i pochówku (data, miejsce śmierci, miejsce pochowania). Niestety, w przypadku wielu wpisów dane w tym zakresie są niekompletne. Baza oferuje możliwość wyszukiwania danych, jednakże bez opcji ograniczenia wyszukiwania do wybranych kategorii pól, jak np. adres zamieszkania czy miejsce śmierci, co powoduje, że uzyskane wyniki są niedokładne¹⁴. Jako inną kwestię problematyczną należałoby wskazać brak ujednoczenia nazewnictwa w polach adresu zamieszkania i miejsca śmierci¹⁵.

Unikatowym źródłem informacji na temat historycznego układu przestrzennego i rzeźby terenu są archiwalne fotografie lotnicze¹⁶. Dla badanego obszaru zachowały się fotoplany miasta z 1935 i 1945 roku, przetworzone do postaci ortofotomapy i udostępnione na stronie internetowej Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy¹⁷. Dostępne są także niemieckie zdjęcia lotnicze z lipca, sierpnia i listopada 1944 roku pozyskane z National Archives w College Park i opublikowane w serwisie internetowym Muzeum Powstania Warszawskiego – <https://zdjecia.korzenie-miasta.pl>. Zachowały się ponadto niezwykle cenne niemieckie zdjęcia lotnicze z 29 września 1939 roku należące do prywatnej kolekcji Roberta Marcinkowskiego¹⁸. Uzupełnieniem wyliczonych zbiorów są naziemne zdjęcia poszczególnych posesji przy

¹² Muzeum Powstania Warszawskiego posiada w swoich zasobach około 4000 wywiadów z uczestnikami wydarzeń Powstania Warszawskiego, przeprowadzonych w latach 2003–2021, z czego na stronie internetowej Archiwum Historii Mówionej MPW (pod adresem: <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html>) udostępniono 3510 z nich w formie transkrypcji. W zakresie dotyczącym badanego obszaru materiały te zostały również wykorzystane w niniejszym artykule.

¹³ Według danych na dzień 20 lipca 2016 roku Muzeum posiada informacje o 57 189 ofiarach cywilnych wydarzeń z 1944 roku. *Baza ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego dostępna online od 1 sierpnia*, <https://www.1944.pl/arttykul/baza-ofiar-cywilnych-powstania-warszawskiego-dos,4497.html> [dostęp: 10.05.2022].

¹⁴ Na przykład, gdy poszukuje się wpisów dotyczących mieszkańców ulicy Wolskiej, w wynikach wyszukiwania otrzymuje się wpisy zawierające słowa „Wolska” nie tylko w polu adres, ale także w polu nazwisko, nazwisko rodowe czy nazwisko panińskie matki. Wpisanie w polu wyszukiwania obok nazwy ulicy także konkretnego numeru posesji nie zmniejsza liczby stron uzyskanych wyników.

¹⁵ W bazie ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego (dalej: baza ofiar cywilnych) Park Sowińskiego występuje jako „Park Sowińskiego”, „Park Sowińskiego – egzekucja”, „Park Sowińskiego – egzekucja, ciało spalono”, „Park Sowińskiego – egzekucja, zwłoki spalono”, „Wolska 134, Park Sowińskiego – egzekucja” czy „Wolska rejon Parku Sowińskiego – egzekucja”. Ponadto niektóre wpisy zawierają ewidentne błędy w zakresie numeracji posesji, np. „Wolska 133, Park Sowińskiego – egzekucja”, „Wolska 138 – Park gen. Sowińskiego – egzekucja”. Zob. *Ofiary cywilne*, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne.html> [dostęp: 13.11.2022].

¹⁶ Z. Tucholski, *Fotografia lotnicza jako źródło historyczne*, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 2, s. 167, 170, 173, 176, <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14412/> [dostęp: 6.04.2022].

¹⁷ Serwis www.mapa.um.warszawa.pl zawiera także plan działek hipotecznych Warszawy z 1936 roku.

¹⁸ Niemieckie zdjęcia lotnicze Warszawy z 1939 roku znajdujące się w kolekcji Roberta Marcinkowskiego były prezentowane m.in. na wystawie w 2015 r. Zob. *Zdjęcia lotnicze okupowanej Warszawy w Parku Miniatur*, <https://dzieje.pl/wystawy/zdjecia-lotnicze-okupowanej-warszawy-w-parku-miniatur> [dostęp: 17.03.2022].

ul. Wolskiej wykonane przez pracowników Referatu Gabarytów Zarządu Miejskiego Warszawy w 1938 roku, opublikowane na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Warszawie¹⁹. Wspomniane źródła dostarczają bezcennych informacji na temat zasięgu obszaru zabudowanego, układu poszczególnych posesji, rodzaju zabudowy, a nawet gabarytów i liczby kondygnacji poszczególnych budynków mieszkalnych na badanym obszarze. Bardzo wartościowych informacji w omawianym zakresie dostarczają również szkice i notatki z powojennych lustracji przeprowadzanych na poszczególnych posesjach w rejonie Parku Sowińskiego przez pracowników zespołu Biura Odbudowy Stolicy, znajdujące się w zasobach Archiwum Państwowego w Warszawie²⁰. Dodatkowym źródłem informacji na temat warunków mieszkaniowych na badanym obszarze są artykuły i ogłoszenia drobne w prasie i drukach ulotnych z okresu przedwojennego i okupacyjnego przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

OBSZAR OBJĘTY EGZEKUCJAMI MASOWYMI W PARKU SOWIŃSKIEGO

W ramach dochodzenia w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4, zreferowanego w protokole oględzin z 28 maja 1948 roku, sąd ustalił, że egzekucjami na terenie Parku Sowińskiego zostali objęci mieszkańcy ulic: Wolskiej 129, Wolskiej 132²¹, Elekcyjnej 4, Elekcyjnej 6, Elekcyjnej 8, Ordon (bez ustalenia dokładnych numerów) oraz mieszkańcy innych bliżej nieokreślonych miejsc²². W publikacji Mai Motyl i Stanisława Rutkowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej powtórzono te ustalenia oraz dodano do tej grupy mieszkańców ul. Wolskiej 128²³. Doprecyzowanie obszaru objętego egzekucjami stanowi istotną kwestię dla wszystkich, którzy pragną dokonać weryfikacji liczbowej, a więc także dla autora niniejszego artykułu.

Powojenne ustalenia sądu w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4 nie wskazują mieszkańców ul. Wolskiej 128 wśród ofiar egzekucji na terenie Parku Sowińskiego. Takie ustalenie zawiera dopiero *Rejestr miejsc i faktów zbrodni* opracowany przez Maję Motyl i Stanisława Rutkowskiego w punkcie poświęconym niemieckiej zbrodni na terenie Parku Sowińskiego, jednakże bez wskazania jego

¹⁹ APW, Akta miasta Warszawy, sygn. 72/3/0, Referat Gabarytów, t. 51-53, https://www.warszawa.ap.gov.pl/referat_gabarytow/referat_gabarytow.html [dostęp: 24.03.2022].

²⁰ APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0, Lustracja.

²¹ Adres Wolska 132 jest tożsamy z adresem Elekcyjna 1/3. Zob. *Księga adresowo-gospodarcza miasta stołecznego Warszawy*, cz. 3e, *Spis właścicieli domów w mieście stołecznym Warszawie*, Bracia Drabczyńscy, Warszawa 1939, s. 34, <http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3691&from=pubstats> [dostęp: 13.11.2022].

²² IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, H. Werenko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 05.04.2022].

²³ *Rejestr miejsc i faktów zbrodni...*, dz. cyt., s. 195.

podstawy źródłowej. Także w przedstawionej dalej liście zidentyfikowanych ofiar teje egzekucji nie wskazano ani jednego mieszkańca ul. Wolskiej 128, który poniósłby śmierć na terenie Parku Sowińskiego²⁴. Dodatkowym źródłem wątpliwości odnośnie do ustaleń *Rejestru miejsc i faktów zbrodni* jest jednoczesne wymienianie mieszkańców posesji Wolska 128 w punkcie poświęconym ofiarom egzekucji na placu przed kuźnią przy ul. Wolskiej 122/124²⁵. Należy zaznaczyć, że nie jest znana ani jedna relacja osoby, która byłaby bezpośrednim świadkiem rozstrzeliwania mieszkańców ul. Wolskiej 128 w Parku Sowińskiego.

Prawdopodobnym powodem zaliczenia mieszkańców ul. Wolskiej 128 do grupy ofiar masowych egzekucji w Parku Sowińskiego jest zeznanie Edwarda Kucharskiego, mieszkańca domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132, ocalałego z kaźni w Parku Sowińskiego, złożone 6 marca 1946 roku. Świadek stwierdza, że wśród zwłok, do których przenoszenia z Parku Sowińskiego był przymuszony wraz z innymi osobami 6 sierpnia, rozpoznał ciała mieszkańców posesji Wolska 128²⁶. Nie podał jednak jakichkolwiek personaliów ani innych szczegółów któregośkolwiek z nich, choć byli bliskimi przestrzennie sąsiadami dla świadka. Dla porównania w odniesieniu do mieszkańców własnego budynku Edward Kucharski podał szczegółowe personalia i wzajemne powiązania dla członków 20 rodzin²⁷.

Zapewne to właśnie od niego zaczerpnęła informację Wacława Gałka, także mieszkanka domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132, również ocalała z kaźni w Parku Sowińskiego, składając zeznania 25 marca 1946 roku. Podaje, iż w odniesieniu do ciał ofiar wcześniejszych egzekucji, które widziała obok ogrodzenia Parku Sowińskiego przy ul. Wolskiej, uzyskała informacje – bez wskazania ich źródła – iż byli to m.in. mieszkańcy Wolskiej 128²⁸. Z kolei wcześniejsze zeznania Apolonii Żabickiej, jeszcze innej mieszkanki domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132 ocalałej z kaźni w Parku Sowińskiego, zawierają informacje wskazujące na to, że mieszkańcy posesji Wolska 128 nie zostali objęci egzekucjami na terenie Parku Sowińskiego²⁹.

²⁴ *Rejestr miejsc i faktów zbrodni...*, dz. cyt., s. 195-199.

²⁵ Tamże, s. 190.

²⁶ Należy zaznaczyć, że świadek opisał posesję jako „dom Kocha (Wolska 128)”, tymczasem według spisu właścicieli domów w Warszawie w 1939 r. bracia Koch byli właścicielami posesji Wolska 124, posesja Wolska 128 należała zaś do Z. Manersbergera. Zob. *Spis właścicieli domów w Warszawie...*, s. 170.

²⁷ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 33-34, Edward Kucharski, *Zeznanie 6 marca 1946 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/101/edition/89/content> [dostęp: 1.04.2022].

²⁸ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Wacława Gałka, *Zeznanie 25 marca 1946 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022].

²⁹ Apolonia Żabicka w zeznaniu złożonym 21 lutego 1946 r. stwierdziła: *Przy Wolskiej 128 przy kuźni także odbywały się masowe mordy okolicznej ludności* (IPN GK 166/1100, t. 5, k. 35-37, Apolonia Żabicka, *Zeznanie 21 lutego 1946 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/307/edition/295/content> [dostęp: 01.04.2022]). Sformułowanie to może wskazywać na dokonanie egzekucji mieszkańców Wolskiej 128 bezpośrednio na terenie posesji lub włączenie do egzekucji masowych na placu przed kuźnią przy Wolskiej 124, opisanych w literaturze przedmiotu. Zob. *Rejestr miejsc i faktów zbrodni...*, dz. cyt., s. 190.

Wzmiankę o objęciu mieszkańców ul. Wolskiej 128 egzekucją w Parku Sowińskiego można napotkać także w relacji Aleksandra Stegienki, mieszkańca domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132 i uczestnika Powstania Warszawskiego, złożonej 10 października 2012 roku. Należy jednak zaznaczyć, iż autor sprawozdania 1 sierpnia opuścił okolice ul. Wolskiej, następnie przebywał wraz z oddziałami powstańczymi w rejonie Żoliborza i Puszczy Kampinoskiej, a potem ukrywał się aż do stycznia 1945 roku, przez co nie tylko nie był bezpośrednim świadkiem masowych egzekucji, ale także miał ograniczoną możliwość kontaktu z innymi świadkami omawianych wydarzeń³⁰.

W bazie ofiar cywilnych opublikowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego znajdują się informacje o 17 zidentyfikowanych mieszkańcach domu przy ul. Wolskiej 128, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W przypadku trzech z nich miejsce i data śmierci nie są znane, natomiast w przypadku pozostałych 14 osób – 10 poniosło śmierć w kaźni w Parku Sowińskiego 5 sierpnia 1944 roku, trzy osoby w egzekucji na placu przed kuźnią przy ul. Wolskiej 124 tego samego dnia, a jedna osoba 12 września 1944 roku przy ul. Prostej 38. We wspomnianej bazie nie ma jakiegokolwiek wzmianki o mieszkańcach Wolskiej 128, którzy zginęliby na terenie Parku Sowińskiego³¹.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w świetle przebadanych źródeł i przeanalizowanej literatury przedmiotu przyporządkowanie mieszkańców ul. Wolskiej 128 do egzekucji w Parku Sowińskiego nie ma wystarczających podstaw. Wydaje się, że tę grupę ludności trzeba rozpatrywać jako uczestników innych tragicznych wydarzeń, mających miejsce na placu przed kuźnią przy ul. Wolskiej 124.

Powojenne ustalenia sądu w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4 wśród ofiar egzekucji na terenie Parku Sowińskiego wskazują także mieszkańców ul. Ordon, jednakże bez podania konkretnych numerów domów³². Owe ustalenia powtarza *Rejestr miejsc i faktów zbrodni* opracowany przez Maję Motyl i Stanisława Rutkowskiego w punkcie poświęconym niemieckiej zbrodni na terenie Parku Sowińskiego, również nie określając, jaka część posesji przy tej ulicy została objęta wspomnianymi egzekucjami³³. Na przedstawionej dalej liście zidentyfikowanych ofiar teje kaźni figuruje tylko jedna osoba zamieszkała przy ul. Ordon (pod numerem 18), która poniosła śmierć na terenie Parku Sowińskiego³⁴.

³⁰ Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej AHM MPW), Aleksander Stegienka „Ned”, wywiad z 10 października 2012 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/aleksander-stegienka,2992.html> [dostęp: 2.04.2022].

³¹ Dane bazy ofiar cywilnych uszeregowanej według miejsca zamieszkania dla adresu Wolska 128, s. 1223-1224, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,1223.html> [dostęp: 9.05.2022].

³² IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, H. Werenko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

³³ *Rejestr miejsc i faktów zbrodni...*, dz. cyt., s. 195.

³⁴ Kazimierz Ochmanowicz, zam. ul. Ordon 18. Zob. *Rejestr miejsc i faktów zbrodni...*, dz. cyt., s. 197.

Brak bardziej szczegółowych ustaleń w tym zakresie jest o tyle problematyczny, że ul. Ordona w swoim przedwojennym przebiegu, tj. od krańca północnego na rogu ul. Wolskiej aż do krańca południowego przy bocznicach kolejowych przy obecnej ul. Gniewkowskiej, liczyła niemal kilometr długości³⁵. Jakkolwiek były to tereny o rzadkiej zabudowie, lista właścicieli domów z 1939 roku wykazuje przy ul. Ordona istnienie 25 posesji o wyodrębnionej własności, z których około 20 miało charakter mieszkalny³⁶. Zatem ustalenie dokładnego obszaru zabudowań przy ul. Ordona, których mieszkańcy zginęli przy Parku Sowińskiego, ma istotne znaczenie dla ustalenia liczby ofiar tych wydarzeń.

Wacława Gałka, ocalała z kaźni w Parku Sowińskiego, w zeznaniu złożonym 25 marca 1946 roku stwierdziła, iż była świadkiem przyprowadzania grupy osób od strony ulicy Ordona, a następnie dokonania ich egzekucji. Z uwagi na okoliczności tragicznego wydarzenia świadek nie była w stanie określić dokładnej liczby osób ani tego, z których domów zostali przyprowadzeni³⁷. Informacje o mieszkańcach ul. Ordona można znaleźć w bazie ofiar cywilnych Muzeum Powstania Warszawskiego³⁸: z ogólnej liczby 53 osób jako ofiary egzekucji w Parku Sowińskiego w dniu 5 sierpnia wskazano jedynie sześć osób, w tym czterech mieszkańców posesji Ordona 14³⁹ i dwóch mieszkańców ul. Ordona 18⁴⁰. Tego samego dnia przy kościele św. Wawrzyńca zostało rozstrzelanych 12 mieszkańców domów przy ul. Ordona 12 i 14⁴¹.

³⁵ Plan działek hipotecznych Warszawy z 1936 roku. Zob. <https://mapa.um.warszawa.pl>.

³⁶ Spis właścicieli domów w Warszawie z 1939 roku wymienia przy ul. Ordona cztery posesje o charakterze niemieszkalnym: Wydział Drogowy PKP przy ul. Ordona 2, fabrykę Lilpopa, Lewenstein, Rau S.A. przy ul. Ordona 4 (Prądyńskiego 27), Zakłady Przemysłowe „Spław” S.A. przy ul. Ordona 11 i Państwową Wytwórnię Uzbrojenia przy ul. Ordona 16 (Prądyńskiego 46). Zob. *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108, 123.

³⁷ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Wacława Gałka, *Zeznanie 25 marca 1946 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022].

³⁸ Dla 36 spośród 53 mieszkańców ul. Ordona, którzy zginęli podczas II wojny światowej, ustalono miejsce i datę śmierci. Zob. Baza ofiar cywilnych uszeregowana według miejsca zamieszkania – występowania adresu „Ordona” – s. 744-746, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,744.html> [dostęp: 8.05.2022].

³⁹ Wśród mieszkańców ul. Ordona 14 odnotowano także jedną osobę, która 5 sierpnia 1944 r. poniosła śmierć na terenie składu narzędzi rolniczych firmy Kirchmajer i Marczewski przy Wolskiej 77/81, miejsce i data śmierci innej osoby są nieznane.

⁴⁰ Wśród mieszkańców ul. Ordona 18 odnotowano także dwie osoby, członków rodziny Tybora, które poniosły śmierć w miejscu zamieszkania, miejsce i data śmierci innej osoby są nieznane. Zob. AHM MPW, Daniela Serafińska z d. Karcher ur. 1927, wywiad z 21 stycznia 2010 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/daniela-serafinska,2210.html> [dostęp: 2.04.2022].

⁴¹ Rozstrzeliwaniu mieszkańców ul. Ordona miało miejsce także po 5 sierpnia, co dowodzi tego, że po masowych egzekucjach w Parku Sowińskiego część okolicznej ludności nadal pozostawała przy życiu. W bazie ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego znajdują się zapisy o egzekucjach na mieszkańcach Ordona 12, 14, 20 i 23 dokonanych 7 sierpnia 1944 r. na terenie kościoła św. Wawrzyńca, posesji Ordona 20 i 23 oraz Dworskiej 72. Zob. Baza ofiar cywilnych, dane dla ul. Ordona, s. 744-746, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,744.html> [dostęp: 8.05.2022].

Na otoczenie kościoła św. Wawrzyńca jako miejsca zbiorowych egzekucji ludności z ulic Orдона i Prądzyńskiego wskazuje także zeznanie Wiesława Rotta, lekarza kierującego grupą ekshumacyjną Wydziału Zdrowia Zarządu Miejskiego, złożone 9 stycznia 1946 roku⁴².

Istotnych informacji na temat zasięgu obszaru objętego egzekucjami w Parku Sowińskiego w kierunku południowym dostarczają relacje świadków zamieszkałych przy ulicach sąsiadujących z ul. Orдона. Cecylia Kulczyk zamieszkała na ul. Dworskiej 78, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Orдона (na wysokości południowego skraju działki zajmowanej przez dom Hankiewicza), opisuje, że mieszkańcy tej posesji pozostali w swoim domu aż do 7 sierpnia, gdy przyszli Niemcy i nakazali wszystkim opuszczenie budynku. Po rozstrzelaniu grupy lokatorów, która posłuchała rozkazu i wyszła na ulicę, wypędzono pozostałych przy życiu do kościoła św. Wawrzyńca, a następnie podpalono budynek⁴³. Wojciech Kurpiak, mieszkaniec posesji przy ul. Warneńczyka, położonej w pobliżu skrzyżowania Orдона z Wschowską, wraz z innymi członkami rodziny przebywał stosunkowo bezpiecznie w swoim domu aż do 10 sierpnia, gdy Niemcy wypędzili wszystkich mieszkańców⁴⁴. Również do 10 sierpnia względny spokój panował w domu przy ul. Jana Kazimierza w pobliżu ul. Orдона, gdzie w mieszkaniu Janiny Marchwickiej przez kilka dni przebywała nawet grupa powstańców. Rankiem 10 sierpnia nakazano wszystkim opuszczenie budynku i ich rozstrzelano. Ocalili Janina Marchwicka, jej matka, siostra i kolega z konspiracji, którzy nie posłuchali rozkazu i po przecięciu ogrodzenia na tyłach posesji uciekli przez pola i ukryli się przed Niemcami⁴⁵. Z kolei na terenie podstacji elektrowni pruszkowskiej przy Wschowskiej 2, na rogu ul. Prądzyńskiego, do połowy sierpnia w piwnicach, za wiedzą stacjonującego tam oddziału armii niemieckiej, ukrywały się rodziny pracowników podstacji, które następnie w tajemnicy ewakuowano do Pruszkowa ciężarówkami zorganizowanymi przez dyrekcję elektrowni⁴⁶.

⁴² W kwietniu 1945 roku przeprowadzono ekshumację 45 ciał z mogiły zbiorowej na terenie cmentarza prawosławnego. Dozorca cmentarza wraz z innymi świadkami ekshumacji przekazali informację, iż ofiarami byli mieszkańcy ul. Orдона oraz ul. Prądzyńskiego, których przyprowadzono na teren cmentarza prawosławnego, a następnie rozstrzelano. Po dokonaniu identyfikacji ciała pochowano na terenie przy kościele św. Wawrzyńca. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 341-342, Wiesław Rott, Zeznanie 9 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/193/edition/181/content> [dostęp: 4.05.2022].

⁴³ AHM MPW, Cecylia Kulczyk ur. 1934 r., wywiad z 17 maja 2016 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/cecylia-kulczyk,3551.html> [dostęp: 16.05.2022].

⁴⁴ Numeracja posesji przy ul. Orдона na tej wysokości to 17 po stronie nieparzystej i 8 po stronie parzystej. Zob. Plan działek hipotecznych Warszawy z 1936 r., <https://mapa.um.warszawa.pl> [dostęp: 16.05.2022].

⁴⁵ AHM MPW, Janina Marchwicka, ur. 1921 r., wywiad z 4.01.2019 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janina-marchwicka,3584.html> [dostęp: 18.05.2022].

⁴⁶ AHM MPW, Stanisław Hoch, ur. 1936 r., wywiad z 27 października 2011 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/stanislaw-hoch,2728.html> [dostęp: 15.05.2022].

Wspomniane już zeznanie Wacławy Gałki zawiera informację – choć bez wskazania jej dokładnego źródła – że część mieszkańców domów przy ul. Ordona, usłyszawszy 5 sierpnia odgłosy egzekucji przy Parku Sowińskiego, zdołała uciec, zanim do ich domów dotarli żołnierze niemieccy, i tym samym uniknęła śmierci⁴⁷. Informację tę doprecyzowuje Stanisław Hoch w przytaczanej relacji z Archiwum Historii Mówionej MPW, stwierdzając, że mieszkańcy ulic: Ordona, Wschowskiej i Warneńczyka, pomimo zniszczenia ich domów, zdołali się uratować i po zakończeniu wojny powrócili do Warszawy.

W świetle przedstawionych informacji należy stwierdzić, że egzekucje masowe w Parku Sowińskiego objęły tylko nieznaczną część mieszkańców ul. Ordona i okolicznych ulic – najprawdopodobniej ograniczały się do posesji w bezpośrednim sąsiedztwie domu Hankiewicza i nie rozciągały na dalszy obszar położony na południe od nich. Z relacji świadków mordu w Parku Sowińskiego wynika, że ofiarami byli mieszkańcy domów przy ul. Ordona 14 i ul. Ordona 18. Na podstawie przekazu o przyprowadzeniu ulicą Ordona grupy ludności na miejsce rozstrzelania do Parku Sowińskiego i zważywszy na usytuowanie domów przy ulicy Ordona 20 i Ordona 22 – pomiędzy posesją ul. Ordona 18, ul. Wolską i domem Hankiewicza – można przypuszczać, że zamieszkująca je ludność również została objęta egzekucjami w Parku Sowińskiego. Tym samym potencjalny zasięg omawianych wydarzeń na ul. Ordona trzeba ograniczyć do domów o numerach: 14, 18, 20 i 22.

ŚREDNIA LICZBA OSÓB NA MIESZKANIE NA WOLI

Według dostępnych danych statystycznych wartość wskaźnika średniej liczby osób na mieszkanie na Woli wynosiła od 4,03 w okresie przedwojennym do 4,47-4,81 w latach powojennych. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje wykres 1.

Brakuje wystarczających danych liczbowych, aby określić, czy i w jaki sposób specyfika badanego obszaru, w tym powierzchnia istniejących lokali mieszkalnych i struktura społeczna ludności je zamieszkującej, rzutują na ewentualne lokalne anomalie względem wartości uśrednionych dla całej Woli. W związku z tym jako punkt odniesienia do dokonywania szacunków w zakresie liczby mieszkańców poszczególnych budynków na badanym obszarze można przyjąć, że średnia wartość liczbowa wynosiła około 4 osób na mieszkanie⁴⁸.

⁴⁷ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Wacława Gałka, Zeznanie 25 marca 1946 r., <https://www.zapisyteroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁴⁸ Dla porównania w skali całej Warszawy, według danych z 1938 roku, średnia liczba osób na mieszkanie wynosiła 4,23. Zob. *Warszawa w liczbach 1939*, Wydawnictwo Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie, Warszawa 1939, s. 11, 14, <https://rcin.org.pl/dlibra/publication/117883/edition/112697/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzExNzg4My9lZGl0aW9uLzE-xMjY5Nw> [dostęp: 13.11.2022].

Wykres 1. Liczba mieszkań i mieszkańców Woli w okresie przedwojennym i powojennym

Źródło: *Warszawa w liczbach 1947, Ludność Warszawy w XX wieku*⁴⁹

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE OBJĘTYM EGZEKUCJAMI MASOWYMI W PARKU SOWIŃSKIEGO

WOLSKA 129 – DOM HANKIEWICZA

Kamienica Józefa Hankiewicza⁵⁰ przy ul. Wolskiej 129 była dużym murowanym budynkiem mieszkalnym składającym się z części głównej przy ul. Wolskiej oraz oficyn bocznych wzdłuż ulic Orдона i Prądzyńskiego, swoim kształtem przypominała podkowę. Przybliżona powierzchnia działki zajmowana przez budynek według pomiarów na podstawie fotoplanu Warszawy z 1945 roku wynosiła około 1700 m². Mając na względzie fakt, że dom Hankiewicza miał trzy kondygnacje⁵¹, otrzymuje się powierzchnię całkowitą około 5100 m². Na parterze od strony ulicy Wolskiej znajdowały się lokale użytkowe, takie jak apteka Danowskiego czy sodowiarnia, o nieznaney powierzchni łącznej, a na strychu oficyny bocznej przy ul. Prądzyńskiego mieściły się

⁴⁹ *Warszawa w liczbach 1947*, Wydawnictwo Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, Warszawa 1947, s. 7: *Rozmieszczenie ludności według komisariatów M.O.*, <http://bc.gbpizs.gov.pl/Content/499> [dostęp: 13.11.2022]; tamże, s. 21: *Mieszkania według komisariatów M.O.; Ludność Warszawy w XX wieku...*, dz. cyt. s. 90, tabela III.17. *Ludność Warszawy według komisariatów, 1938-1949*. Dla danych z okresu przedwojennego należy mieć na uwadze, że od stycznia 1938 r. do listopada 1939 r. mogła ulec zmianie liczba mieszkańców. Na dane z okresu powojennego miała wpływ praktyka dzielenia większych lokali na kilka mniejszych.

⁵⁰ *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 170.

⁵¹ Istnienie trzech kondygnacji w budynku przy Wolskiej 132 jest poświadczony na zaprezentowanej dokumentacji fotograficznej z lat 1938-1945, a także w powojennej notatce pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7230, k. 1, Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądzyńskiego, Wolską, Orдона [1945].

lokale mieszkalne, z oknami wychodzącymi zarówno na ulicę Prądzyńskiego, jak i na podwórko wewnętrzne, zajmujące łączną powierzchnię około 320 m². Zakładając, że powierzchnia lokali użytkowych z parteru od strony ulicy była porównywalna z powierzchnią wspomnianych lokali mieszkalnych na strychu jednego ze skrzydeł budynku, otrzymuje się łączną powierzchnię mieszkalną około 5000 m².

Il. 2. Ul. Wolska 129 od strony skrzyżowania z ul. Ordona na dokumentacji fotograficznej Referatu Gabarytów Zarządu Miejskiego wykonanej w 1938 roku

Źródło: APW, Referat Gabarytów, Wolska, 72/3/0/-/6450, t. 52, sygn. https://www.warszawa.ap.gov.pl/referat_gabarytow/galerie/Wolska2_galeria/6450.html [dostęp: 12.04.2022]

W przypadku domu przy ul. Wolskiej 129 istnieją dobrze poświadczone źródłowo informacje na temat liczby lokali. Liczbę około 150 mieszkań podaje powojenne zeznanie sądowe mieszkanki kamienicy Wacławy Szlachety⁵², relacja mieszkańca Janusza Alberta Krzyżanowskiego⁵³ oraz potwierdzają dane adresowe mieszkańców z bazy ofiar cywilnych: Janusza Rejmera spod numeru 152⁵⁴ i Jana Dołęgowskiego z mieszkania o numerze 145⁵⁵. Szacowana łączna powierzchnia mieszkalna około 5000 m² w przeliczeniu na udokumentowane około 150 lokali

⁵² IPN GK 166/1100, t. 5, k 26-28, Wacława Szlacheta, Zeznanie 28 maja 1948 r., <https://www.zapisy-terroru.pl/dlibra/publication/245/edition/233/content> [dostęp: 2.04.2022].

⁵³ AHM MPW, Janusz Albert Krzyżanowski, ur. 1929 r., wywiad z 12 lutego 2013 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-albert-krzyzanowski,3121.html> [dostęp: 1.04.2022].

⁵⁴ J. Rejmer, *Baza ofiar cywilnych*, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/janusz-rejmer,36716.html> [dostęp: 6.05.2022].

⁵⁵ J. Dołęgowski, *Baza ofiar cywilnych*, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/jan-dolegowski,7426.html> [dostęp: 8.05.2022].

mieszkalnych daje na lokal mieszkalny około 33 m² wraz z ułamkiem części wspólnych budynku⁵⁶.

Liczba mieszkańców domu Hankiewicza jest także dobrze udokumentowana. Na około 600 osób określa ją artykuł prasowy z okresu przedwojennego⁵⁷, a jej aktualność dla okresu sprzed wybuchu Powstania Warszawskiego potwierdza wspomniana już Wacława Szlacheta, opierając się na informacjach przekazanych przez właściciela domu Józefa Hankiewicza⁵⁸. Podaną liczbę potwierdzają także późniejsze relacje świadków mieszkających na ul. Wolskiej 129 i w sąsiedztwie: wspomnianego już Janusza Alberta Krzyżanowskiego⁵⁹, Danieli Serafińskiej⁶⁰, Wojciecha Łojkowskiego⁶¹ i Wojciecha Kurpika⁶².

W przypadku domu Hankiewicza udokumentowane są liczby około 150 lokali mieszkalnych i około 600 mieszkańców. W przeliczeniu daje to średnią liczbę około 4 osób na mieszkanie⁶³, zgodną z uśrednionym współczynnikiem dla obszaru Woli⁶⁴. Z kolei średnia ilość powierzchni budynku przypadająca na mieszkańca wynosiła około 8 m².

⁵⁶ Części wspólne budynku obejmowały m.in. klatki schodowe i korytarze oraz pomieszczenia pełniące inne funkcje. Wskazanie faktycznej powierzchni lokali mieszkalnych, bez części wspólnych, wymagałoby precyzyjnej identyfikacji i obliczenia łącznej powierzchni wszystkich przestrzeni komunikacyjnych, gospodarczych itp. osobno dla każdego budynku. Z tego względu w dalszej części niniejszego artykułu przestrzeń w przeliczeniu na lokal lub mieszkańca zawiera także odsetek powierzchni części wspólnych budynku.

⁵⁷ Artykuł prasowy z 1931 roku opisujący wypadek, który miał miejsce w jednym z mieszkań w domu przy Wolskiej 129, zawiera informację, że w domu mieszkało blisko 600 osób. Zob. *Strasliwa eksplozja benzyny w Warszawie. 5 osób zabitych, 4 ciężko ranne*, „Expres Zagłębia. Jedyny Organ Demokratyczny Niezależny Woj. Kieleckiego” 1931, nr 323, s. 1, <https://polona.pl/item/expres-zaglebia-jedyny-organ-demokratyczny-niezalezny-woj-kieleckiego-r-6-nr-323,Nzg4NzAyNDg/0/#info:metadata> [dostęp: 13.04.2022].

⁵⁸ IPN GK 166/1100, t. 5, Wacława Szlacheta, *Zeznanie 28 maja 1948 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/245/edition/233/content> [dostęp: 2.04.2022].

⁵⁹ Zob. AHM MPW, Janusz Albert Krzyżanowski, ur. 1929 r., wywiad z 12 lutego 2013 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-albert-krzyzanowski,3121.html> [dostęp: 1.04.2022].

⁶⁰ Razem z Danielą Karcher w domu przy ul. Wolskiej 129 mieszkało ponad 600 osób. Zob. AHM MPW, Daniela Serafińska z d. Karcher, ur. 1927 r., wywiad z 21 stycznia 2010 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/daniela-serafinska,2210.html> [dostęp: 2.04.2022].

⁶¹ Wojciech Łojkowski mieszkający w domu przy Wolskiej 139 wskazywał, że w domu Hankiewicza mieszkało prawie 600 lokatorów. Zob. AHM MPW, Wojciech Łojkowski, ur. 1931 r., wywiad z 14.05.2012 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/wojciech-lojkowski,2905.html> [dostęp: 1.04.2022].

⁶² Wojciech Kurpik, mieszkaniec pobliskiej ulicy Warneńczyka, liczbę mieszkańców domu przy Wolskiej 129 szacował na około 600 osób. Zob. AHM MPW, Wojciech Kurpik, ur. 1931 r., wywiad z 2 września 2015 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/wojciech-kurpik,3489.html> [dostęp: 11.05.2022].

⁶³ Średnią wartość 4 osób na lokal mieszkalny w domu Hankiewicza przyjmuje także Janusz Woldański, będący mieszkańcem tego domu. Zob. AHM MPW, Janusz Zenon Woldański, ur. 1931 r., wywiad z 4 września 2015 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-zenon-woldanski,3458.html> [dostęp: 1.04.2022].

⁶⁴ Por. średnią liczbę osób na mieszkanie na Woli.

Il. 3. Ul. Wolska 129 na niemieckim zdjęciu lotniczym Warszawy z 29 września 1939 roku
Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 4. Powierzchnia budynku Wolska 129 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 5. Powierzchnia strychu mieszkalnego w oficynie bocznej budynku Wolska 129 od ulicy Prądzińskiego według zdjęcia lotniczego z 1935 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 6. Ul. Wolska 132 od strony Parku Sowińskiego podczas uroczystości otwarcia parku 3 sierpnia 1936 roku
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej NAC), sygn. 1-U-7383-4, <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/86186/> [dostęp: 6.04.2022]

Il. 7. Ul. Wolska 132 na niemieckim zdjęciu lotniczym Warszawy z 29 września 1939 roku
Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 8. Powierzchnia budynku Wolska 132 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

WOLSKA 132 – DOM MAGISTRACKI

Dom magistracki przy ul. Wolskiej 132 znajdował się pomiędzy ulicami Elekcyjną i Wolską oraz Parkiem Sowińskiego. Był to murowany budynek mieszkalny zbudowany na planie prostokąta, bez oficyn bocznych. Przybliżona powierzchnia budynku mierzona z fotoplanu Warszawy z 1945 roku wynosiła około 350 m². Mając na uwadze, że dom magistracki miał 3 kondygnacje⁶⁵, otrzymuje się powierzchnię całkowitą 1050 m².

W przypadku domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132 istnieją dwa zeznania mieszkańców określające liczbę lokali. Edward Kucharski zeznał, iż dom miał około 40 lokali⁶⁶, natomiast Wacława Gałka podała dokładną liczbę: 43 lokale⁶⁷. Uprawdopodobnieniem niniejszej informacji jest lista około 30 rodzin mieszkających w tym domu zawarta w zeznaniu Apolonii Żabickiej⁶⁸, co stanowi ponad 2/3 przytoczonej liczby. W związku z brakiem informacji o lokalach użytkowych lub lokalach mieszkalnych na strychu, rzutujących na całkowitą powierzchnię mieszkalną budynku, należy stwierdzić, że na mieszkanie przypadało około 24,4 m².

Odnosnie do liczby mieszkańców domu magistrackiego istnieją wspomniane zeznanie Wacławy Gałki, w którym tę liczbę określono na około 200 osób⁶⁹, oraz ustalenia sędzi Hanny Werenko, określające liczbę mieszkańców na około 400 osób⁷⁰. Gdyby przyjąć te wartości, średnia liczba osób na mieszkanie wynosiłaby odpowiednio ponad 4,65 i ponad 9, a średnia ilość przypadającej powierzchni zaledwie około 5 m² i 2,5 m²/osobę⁷¹. Gdyby natomiast przyjąć, że metraż na osobę w domu magistrackim był porównywalny z wartościami dla sąsiedniego domu Hankiewiczza, tj. około 8 m²/osobę, liczbę osób przypadającą na lokal należałoby obniżyć do około 3. Przesłanką do przyjęcia tej drugiej, obniżonej wartości jest średnia liczba około 3 osób na lokal wynikająca z informacji podanych we wspomnianym zeznaniu Apolonii

⁶⁵ Trzy kondygnacje dla budynku przy Wolskiej 132 są poświadczone na zaprezentowanej dokumentacji fotograficznej z lat 1939-1945, a także w powojennej notatce pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7197, k. 5a, Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Redutowa, Pustola, Elekcyjna, Wolska [1945].

⁶⁶ Świadek użył sformułowania „około 40 lokatorów z rodzinami”. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 33-34, Edward Kucharski, Zeznanie 6 marca 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/101/edition/89/content> [dostęp: 1.04.2022].

⁶⁷ Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Wacława Gałka, Zeznanie z 25 marca 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁶⁸ Apolonia Żabicka wymieniła łącznie 29-30 rodzin (własną i 28-29 innych) lokatorów domu przy ul. Wolskiej 132. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 35-37, Apolonia Żabicka, Zeznanie 21 lutego 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/307/edition/295/content> [dostęp: 1.04.2022].

⁶⁹ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Wacława Gałka, Zeznanie z 25 marca 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁷⁰ IPN GK 166/1100 t. 5, k. 23-25, Hanna Werenko, Protokół z oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁷¹ Przyjęcie tych danych oznaczałoby, że warunki mieszkaniowe w domu magistrackim były zbliżone do realiów życia w getcie. Na przykład w getcie krakowskim powierzchnia przypadająca na mieszkańca wynosiła ok. 2 m². Zob. M. Bednarek, *Apteka Tadeusza Pankiewiczza w getcie krakowskim. Przewodnik*, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 19.

Żabickiej⁷². Zatem całkowitą liczbę mieszkańców domu przy ul. Wolskiej 132 należałoby oszacować na około 130 osób.

ELEKCYJNA 4 – DOM BOGUCKIEGO

Budynek mieszkalny przy ul. Elekcyjnej 4, należący do Adolfa Boguckiego⁷³, znajdował się po stronie wschodniej ulicy Elekcyjnej, naprzeciwko domu magistrackiego (ul. Wolska 132) i Parku Sowińskiego. Był to budynek murowany, zbudowany na planie prostokąta, z jedną oficyną w podwórku z tyłu, za częścią główną od ulicy Elekcyjnej. Przybliżona powierzchnia budynku mierzona z fotoplanu Warszawy z 1945 roku wynosiła ok. 280 m². Zważywszy, że dom Boguckiego miał 3 kondygnacje⁷⁴, otrzymuje się powierzchnię całkowitą 840 m². Brakuje informacji o ewentualnych lokalach użytkowych na parterze lub o lokalach mieszkalnych na strychu, mogących rzutować na łączną powierzchnię mieszkalną budynku.

Na temat kamienicy przy ul. Elekcyjnej 4 nie ma przekazów źródłowych określających wprost łączną liczbę lokali. Gdyby jednak przyjąć, że powierzchnia przypadająca na lokal mieszkalny w domu Boguckiego była podobna jak w sąsiednim domu Müllera, tj. około 34 m², w budynku byłoby około 25 mieszkań. Zapiski w prasie przedwojennej i okupacyjnej dotyczące kamienicy przy ul. Elekcyjnej 4 poświadczają istnienie lokali mieszkalnych o numerach 12⁷⁵, 10⁷⁶ i 5a⁷⁷, czyli około połowy szacowanej liczby mieszkań.

Odnośnie do liczby mieszkańców domu Boguckiego istnieje zeznanie Aleksandry Matysiak, która oceniała, że z uwagi na porównywalną wielkość względem posesji przy ul. Elekcyjnej 8, w domu przy ul. Elekcyjnej 4 mogło mieszkać 70-80 osób⁷⁸. W bazie ofiar cywilnych dla miejsca zamieszkania przy ul. Elekcyjnej 4

⁷² Apolonia Żabicka wskazała łącznie 93 osoby przyporządkowane do 29-30 lokali w domu przy Wolskiej 132, co daje średnią 3,1-3,2 osoby na lokal. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 35-37, Apolonia Żabicka, Zeznanie z 21 lutego 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/307/edition/295/content> [dostęp: 1.04.2022].

⁷³ *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 34.

⁷⁴ Istnienie trzech kondygnacji w budynku przy Elekcyjnej 4 jest poświadczane w zaprezentowanej dokumentacji fotograficznej z lat 1939-1945, a także w powojennej notatce pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7197, k. 5a, 10 kwietnia 1945 r. Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Redutowa, Pustola, Elekcyjna, Wolska.

⁷⁵ *Doniesienia rozmaite* [ogłoszenia drobne], „Kurier Warszawski” 1924, nr 340, wyd. wieczorne, s. 20, <https://polona.pl/item/kurier-warszawski-r-104-nr-340-5-grudnia-1924-wyd-wieczorne,MTkwMzYzOTE/19/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁷⁶ „Nowy Kurier Warszawski” 1939, nr 29 (12 listopada), s. 4, <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-1939-nr-29-12-listopada,NzkyMTQ4Nw/3/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁷⁷ „Nowy Kurier Warszawski” 1943, r. 5, nr 132, s. 2, <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-132-4-czerwca-1943,NzkyMjYxMA/1/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁷⁸ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 45-46, Aleksandra Matysiak, Zeznanie z 17 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/108/edition/96/content> [dostęp: 5.04.2022]. Zeznanie Aleksandry Matysiak zostało uznane przez sąd w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4 (Wola 5) za wiarygodne i było przytaczane w opisie przebiegu wydarzeń. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, Halina Werenko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

Il. 9. Ul. Elekcyjna 4 widziana od strony zachodniej na niemieckim zdjęciu lotniczym z 29 września 1939 roku

Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 10. Ul. Elekcyjna 4 widziana od strony południowej na niemieckim zdjęciu lotniczym z 30 sierpnia 1944 roku

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Il. 11. Powierzchnia budynku Elekcya 4 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

odnotowano 25 osób⁷⁹, czyli około 1/3 szacowanej liczby mieszkańców. Za przyjęciem, że w domu Boguckiego było około 25 lokali, w których przed wybuchem powstania mieszkało około 75 osób, przemawia to, że wówczas średnia liczba osób na mieszkanie wynosiłaby około 3, czyli podobnie jak w przypadku pobliskiego domu magistrackiego⁸⁰.

⁷⁹ Baza ofiar cywilnych uszeregowana według miejsca zamieszkania – występowania adresu „Elekcya 4”, s. 226-227, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,226.html> [dostęp: 16.05.2022].

⁸⁰ Zob. Wolska 132 – dom magistracki.

ELEKCYJNA 6 – DOM KRZEMIŃSKIEGO

Il. 12. Ul. Elekcyjna 6 widziana od strony zachodniej na niemieckim zdjęciu lotniczym z 29 września 1939 roku

Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 13. Ul. Elekcyjna 6 (po prawej) podczas odsłonięcia pomnika gen. Sowińskiego w Parku Sowińskiego w dniu 28 listopada 1937 roku. Widoczny gen. bryg. Janusz Głuchowski, I wiceminister spraw wojskowych

Źródło: NAC, sygn. 1-U-7256-3, <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/83946/> [dostęp: 6.04.2022]

Il. 14. Powierzchnia budynku Elekcynia 6 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Budynek mieszkalny przy ul. Elekcynia 6, należący do Czesława Krzemińskiego⁸¹, był położony po stronie wschodniej ulicy Elekcynia, za domem magistrackim przy ul. Wolskiej 132, naprzeciwko Parku Sowińskiego. Był to parterowy⁸² budynek drewniany zbudowany na planie prostokąta, bez oficyn mieszkalnych. Przybliżona powierzchnia budynku mierzona z fotoplanu Warszawy z 1945 roku wynosiła ok. 200 m², co stanowiło jego powierzchnię całkowitą. Brak jest informacji o ewentualnych lokalach użytkowych wewnątrz budynku, mogących pomniejszać jego łączną powierzchnię mieszkalną. Nie zachowały się bezpośrednie dane źródłowe na temat łącznej liczby lokali mieszkalnych w tym domu. Z uwagi na złe warunki mieszkaniowe i trudną sytuację materialną mieszkańców domu Krzemińskiego⁸³

⁸¹ *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 34.

⁸² Tylko jedna kondygnacja dla budynku przy Elekcynia 6 jest poświadczona na powyższej dokumentacji fotograficznej, a także w powojennej notatce pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7197, k. 5a, 10 kwietnia 1945 r. Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Redutowa, Pustola, Elekcynia, Wolska, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/12452557> [dostęp: 19.05.2022].

⁸³ Na przykład w 1937 r. Anastazja Fijołek mieszkała w małej komórce, utrzymując się z zarobków w wysokości 14,5 zł miesięcznie. Zob. *Wola wybiera dziś swoją Najdzielniejszą i 4 Dzielne Pracownice* [nr 4 p. Anastazja Fijołek], „Dzień Dobry” 1937, nr 344, s. 1, <https://polona.pl/item/dzien-dobry-r-7-nr-344-12-grudnia-1937dod,MTUxNjkyODQ/0/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022]. Także w 1937 r. rodzina wielodzietna bezrobotnego – na skutek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy – Józefa Ślązaka po eksmisji z powodu zaległości w czyszczeniu przez kilka tygodni wędrowała pod gołym niebem na podwórku, opisanym przez autora artykułu jako brudne i zaniedbane. Zob. *Pod gołym niebem w kącie wolskiego podwórka koczuje liczna rodzina wyeksmiowanego robotnika*, „Dzień Dobry” 1937, nr 308, s. 4, <https://polona.pl/item/dzien-dobry-r-7-nr-308-6-listopada-1937,MTUxNjkyODQ/3/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022].

wydaje się, że średnia powierzchnia przypadająca na lokal była istotnie niższa niż w przypadku sąsiednich domów przy ul. Elekcyjnej 6 i 8⁸⁴, zapewne była bardziej zbliżona do tej wyliczonej dla domu magistrackiego przy ul. Wolskiej 132⁸⁵, czyli około 24 m². Wzmianki w prasie przedwojennej dotyczące kamienicy przy ul. Elekcyjnej 6 poświadczają istnienie lokali mieszkalnych o numerach 8⁸⁶ i 1⁸⁷, baza ofiar cywilnych wykazuje także mieszkanie o numerze 4⁸⁸. Na tej podstawie można przyjąć, że w domu przy ul. Elekcyjnej 6 mogło znajdować się około 10 lokali, na które przypadało około 20 m² powierzchni.

Powojenne zeznania złożone przez Aleksandrę Matysiak zawierają przypuszczenie, że w domu przy ul. Elekcyjnej 6 mogło mieszkać 70-80 osób⁸⁹. Podstawą tego oszacowania jest założenie, że budynki przy ul. Elekcyjnej 4 i 8 miały porównywalną wielkość. Niestety, jest ono niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż powierzchnia całkowita parterowego drewnianego domu Krzemińskiego (ok. 200 m²) była 4,5-krotnie niższa niż dwupiętrowego murowanego domu Müllera (ok. 900 m²)⁹⁰.

Przyjąwszy, że liczba osób na lokal w domu przy ul. Elekcyjnej 6 była podobna jak w domu przy ul. Wolskiej 132, czyli około 3 osób na lokal, dla 10 lokali mieszkalnych w budynku otrzymuje się łączną liczbę 30 mieszkańców. Powierzchnia przypadająca na mieszkańca domu Krzemińskiego wynosiłaby wówczas około 6,67 m².

⁸⁴ Dla kamienic przy Elekcyjnej 8 i 4 średnia powierzchnia budynku przypadająca na lokal wynosiła około 34 m². Por. z Elekcyjna 8 – dom Müllera i Elekcyjna 4 – dom Boguckiego.

⁸⁵ Por. z Wolska 132 – dom magistracki.

⁸⁶ „Ostatnia postęga” pochowała chrześcijankę, „Nasz Przegląd. Organ Niezależny” 1927, nr 244, s. 12, <https://polona.pl/item/nasz-przeglad-organ-niezalezny-r-5-nr-244-4-wrzesnia-1927-dod,OTE2-ODMyNQ/11/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022].

⁸⁷ Zaoferowano [ogłoszenie drobne], „Kurjer Warszawski” 1932, nr 328, s. 33, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-112-nr-328-27-listopada-1932-dod,MTkwOTQ3MDI/32/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022].

⁸⁸ Stanisława Włodarczyk, adres zamieszkania: Elekcyjna 6/4, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/stanislaw-wlodarczyk,52233.html> [dostęp: 16.05.2022]. W tej bazie występuje także wpis Stefanii Bugalskiej z adresem „Elekcyjna 6/17”, oparty na danych PCK, jak można przypuszczać uzyskanych w wyniku powojennych poszukiwań osób zaginionych. Wydaje się, że wskazany numer lokalu jest rezultatem błędu – uznanie go za prawidłowy oznaczałoby bowiem, że w budynku było nie mniej niż 17 lokali mieszkalnych, a tym samym że na lokal mieszkalny przypadało mniej niż 12 m², z kolei przyjęcie nie mniej niż 3 osób na lokal oznaczałoby mniej niż 4 m² na osobę. Byłoby to aż dwukrotnie mniej niż w pobliskim domu magistrackim przy Wolskiej 132. Z uwagi na brak innych wzmianek źródłowych potwierdzających tak znaczne przeludnienie budynku należałoby uznać ową sytuację za mało prawdopodobną.

⁸⁹ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 45-46, Aleksandra Matysiak, Zeznanie z 17 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/108/edition/96/content> [dostęp: 5.04.2022]. Zeznanie Aleksandry Matysiak zostało uznane za wiarygodne przez sąd w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4 (Wola 5) i było przytaczane w opisie przebiegu wydarzeń. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, Halina Wereńko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁹⁰ Por. z Elekcyjna 8 – dom Müllera.

ELEKCYJNA 8 – DOM MÜLLERA

Budynek mieszkalny przy ul. Elekcyjnej 8, należący w 1939 roku do Jankiela Müllera⁹¹, był położony po stronie wschodniej ulicy Elekcyjnej, za domem magistrackim Wolska 132, naprzeciwko Parku Sowińskiego. Był to budynek murowany zbudowany na planie trapezu, bez oficyn mieszkalnych. Przybliżona powierzchnia budynku mierzona z fotoplanu Warszawy z 1945 roku wynosiła ok. 300 m². Zważywszy, że dom Müllera miał 3 kondygnacje⁹², otrzymuje się powierzchnię całkowitą 900 m². Brakuje informacji o ewentualnych lokalach użytkowych na parterze lub o lokalach mieszkalnych na strychu, mogących rzutować na łączną powierzchnię mieszkalną budynku. Według relacji wieloletniej mieszkanki kamienicy Aleksandry Matysiak w budynku znajdowały się 32 lokale mieszkalne⁹³. W prasie przedwojennej i okupacyjnej, gdy mowa o kamienicy przy ul. Elekcyjnej 8, znajdują się poświadczenia lokali mieszkalnych o numerach 14⁹⁴, 6⁹⁵ i 5a⁹⁶. Z powojennych zeznań sądowych mieszkanki kamienicy Aleksandry Matysiak⁹⁷ i Józefa Marczak vel Marczyńskiej⁹⁸, popowstaniowej relacji Henryka Haboszewskiego⁹⁹ oraz zapisów bazy ofiar cywilnych¹⁰⁰ można odtworzyć listę łącznie 26 rodzin oraz kilku pojedynczych osób zamieszkujących w domu przy Elekcyjnej 8¹⁰¹. Gdyby przyjąć, że w kamienicy Jankiela Müllera było około 32 lokali mieszkalnych, średnia powierzchnia przypadająca na lokal wynosiłaby około 28 m², czyli podobnie jak w przypadku domu magistrackiego.

⁹¹ *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 34.

⁹² Trzy kondygnacje dla budynku przy Elekcyjnej 8 są poświadczone na zaprezentowanej przedwojennej dokumentacji fotograficznej, a także w powojennej notatce pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7197, k. 5a, 10 kwietnia 1945 r. Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Redutowa, Pustola, Elekcyjna, Wolska.

⁹³ Aleksandra Matysiak, zeznanie 17 stycznia 1946 r. Odpis protokołu przesłuchania świadka z dn. 8 kwietnia 1946 r. za zgodność z oryginałem J. Hołubowa, w/z Kier. Działu I. Biura Informacyjnego PCK, Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań PCK, nr listy strat PCK 6809, k. 1-3. Wspomniany odpis zawiera szereg dodatkowych informacji względem dokumentu z zasobu IPN (IPN GK 166/1100 t. 5, Z 1100 t. 5, k. 45-46).

⁹⁴ *Zguby* [ogłoszenia drobne – dział od s. 10], „Nowy Kurier Warszawski” 1940, nr 211, s. 17, <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-1940-nr-211-7-8-wrzesnia,NzkyMTczNw/16/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁹⁵ „Kurjer Warszawski” 1935, nr 163, s. 47 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-115-nr-163-16-czerwca-1935-dod,MTkxMDI3NzA/46/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁹⁶ „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 132, s. 2 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-132-4-czerwca-1943,NzkyMjYxMA/1/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

⁹⁷ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 45-46, Aleksandra Matysiak, Zeznanie 17 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/108/edition/96/content> [dostęp: 5.04.2022].

⁹⁸ IPN GK 166/1100, t. 5, k. 43-44, Józefa Marczak vel Marczyńska, Zeznanie 8 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/107/edition/95/content> [dostęp: 7.05.2022].

⁹⁹ *Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r...*, dz. cyt., s. 36.

¹⁰⁰ Baza ofiar cywilnych uszeregowana według miejsca zamieszkania – występowania adresu „Elekcyjna 8”, s. 227-230, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,227.html> [dostęp: 16.05.2022].

¹⁰¹ We wspomnianych zeznaniach świadkowie wzmiankują o łącznie 85 mieszkańcach domu przy Elekcyjnej 8, z czego 82 osoby można przyporządkować do 26 rodzin, a 3 mieszkańcy zostali wymienieni bez innych osób.

**Il. 15. Ul. Elekcyjna 8 podczas odsłonięcia pomnika gen. Sowińskiego
w Parku Sowińskiego w dniu 28 listopada 1937 roku**

Źródło: NAC, sygn. 1-U-7256-3, <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/83946/> [dostęp: 6.04.2022]

Il. 16. Ul. Elekcyjna 8 na niemieckim zdjęciu lotniczym Warszawy z 29 września 1939 roku
Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 17. Powierzchnia budynku Elekcyjna 8 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Odnośnie do liczby mieszkańców domu przy ul. Elekcyjnej 8 istnieje przytaczane już zeznanie Aleksandry Matysiak, w którym tę liczbę określono na około 80 osób¹⁰². Niniejsza informacja znajduje potwierdzenie na wcześniej wspomnianej liście mieszkańców domu przy ul. Elekcyjnej 8, zawierającej dane łącznie 89 osób. Za przyjęciem, że w domu Müllera było około 26 lokali, w których przed wybuchem powstania mieszkało około 90 osób, przemawia także to, że wówczas średnia liczba osób na mieszkanie wynosiłaby około 2,81¹⁰³, a średnia powierzchnia przypadająca na osobę około 10 m², czyli porównywalnie z wartościami dla pobliskiego domu magistrackiego¹⁰⁴.

¹⁰²Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 45-46, Aleksandra Matysiak, Zeznanie z 17 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/108/edition/96/content> [dostęp: 5.04.2022]. Zeznanie to zostało uznane przez sąd w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie Parku Sowińskiego OKMW III/I L. 4 (Wola 5) za wiarygodne i było przytaczane w opisie przebiegu wydarzeń. Zob. też IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, Halina Werenko, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022].

¹⁰³Spośród 89 zidentyfikowanych mieszkańców domu przy Elekcyjnej 8, 82 osoby można przyporządkować do 26 rodzin, co daje średnią liczbę 2,93 osoby na mieszkanie. Zob. przyp. 101.

¹⁰⁴W domu magistrackim powierzchnia przypadająca na mieszkańca wynosiła około 8 m². Por. z Wolska 132 – dom magistracki.

ORDONA 14 – POSESJA GROBOSZA

Il. 18. Posesja Ordonna 14 widziana od strony południowej na niemieckim zdjęciu lotniczym z 4 listopada 1944 roku

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Działka przy ulicy Ordonna 14, należąca do Józefa Grobosza¹⁰⁵, znajdowała się w trójkącie ulic Ordonna i Prądyńskiego, na południe od domu Hankiewicza. Dla tej posesji nie zachowała się dokumentacja fotograficzna zabudowy w kształcie sprzed wybuchu Powstania Warszawskiego¹⁰⁶. Według oględzin przeprowadzonych przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w 1945 roku na posesji przy ul. Ordonna 14 znajdowało się łącznie 7 budynków, w tym 2 murowane i 5 drewnianych¹⁰⁷. Budynki oznaczone literami A i B nosiły numerację Prądyńskiego 41.

Powierzchnia budynków A, D, G i F¹⁰⁸ liczona według zdjęć lotniczych z 1945 roku wynosiła odpowiednio około 340, 100, 150 i 120 m². Z uwagi na

¹⁰⁵ *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108.

¹⁰⁶ Zdjęcia lotnicze Warszawy z 1935 roku obrazują układ zabudowań na posesji znacznie odbiegający od stanu widocznego na zdjęciach lotniczych wykonanych po 30 sierpnia 1944 roku. Na niemieckim zdjęciu lotniczym okolic Parku Sowińskiego z 29 września 1939 r. zabudowa posesji Ordonna 14 jest w większości niewidoczna, a obraz – nieostry.

¹⁰⁷ APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, k. 2-3, 4 września 1945 r., Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądyńskiego, Wschowską, Ordonna.

¹⁰⁸ Do budynków mieszkalnych nie zaliczał się budynek B, w którym w okresie przedwojennym znajdował się kiosk Ruchu z prasą. Zob. AHM MPW, Janusz Albert Krzyżanowski, ur. 1929, wywiad z 12 lutego 2013 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-albert-krzyzanowski,3121.html> [dostęp: 1.04.2022].

doszczętne zniszczenie budynków C i E trudno jest określić ich dokładną powierzchnię – wnioskując z zarysu budynku oznaczonego na szkicu z 1945 roku, można przypuszczać, że było to około 100 m². Łączna powierzchnia zajmowana przez wymienione budynki wynosiła około 900 m².

Według notatek z powojennych wizji lokalnych przeprowadzonych przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy zabudowa na posesji przy ul. Ordona 14 miała charakter parterowy¹⁰⁹, jednak stwierdzono istnienie dodatkowej kondygnacji w budynku C¹¹⁰, poświadczona także we wzmiance prasowej z okresu przedwojennego¹¹¹. Nie zachowały się bezpośrednie informacje na temat łącznej liczby lokali mieszkalnych w budynkach na terenie posesji przy ul. Ordona 14. W prasie z okresu przedwojennego i okupacyjnego są wzmianki o lokalach mieszkalnych o numerach 40¹¹², 30¹¹³, 29¹¹⁴, 19¹¹⁵, 18¹¹⁶, 16¹¹⁷ i 15¹¹⁸. Natomiast w bazie ofiar cywilnych odnotowano osoby z adresami zamieszkania w lokalach o numerach 7¹¹⁹ i 13¹²⁰, co stanowi około 1/3 szacowanej liczby lokali przy ul. Ordona 14. Gdyby przyjąć liczbę 40 lokali, średnia powierzchnia budynku przypadająca na lokal wynosiłaby ok. 17 m².

¹⁰⁹ APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, k. 3, 4 września 1945 r., Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądyńskiego, Wschowską, Ordona; APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, k. 40, [b.d.] Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądyńskiego, Wschowską, Ordona.

¹¹⁰ APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, k. 5, 23 września 1945 r., Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądyńskiego, Wschowską, Ordona.

¹¹¹ Wzmianka prasowa z 1929 r. poświadcza istnienie na posesji Ordona 14 lokalu mieszkalnego na drugim piętrze, jednak bez przyporządkowania go do któregośkolwiek z budynków. Zob. „Kurjer Warszawski” 1929, nr 179, wyd. wieczorne, s. 20 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-1-09-nr-179-3-lipca-1929-wyd-wieczorne,MTkwNDU3NTM/19/#info:metadata> [dostęp: 28.05.2022]. Można przyjąć, że istnienie tej dodatkowej przestrzeni mieszkalnej w budynku C, o powierzchni szacunkowej około 100 m², pozwala skompensować ewentualne przeszacowanie wyniku z zaszeregowania wszystkich elementów zabudowy posesji jako budynki mieszkalne.

¹¹² „Nowy Kurjer Warszawski” 1941, nr 304, s. 8 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-1941-nr-304-24-25-grudnia,NzkyMjE1MA/7/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹³ „Nowy Kurjer Warszawski” 1944, nr 142, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-6-nr-142-16-czerwca-1944,NzkyMjkyOQ/3/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁴ „Kurjer Warszawski” 1933, r. 113, nr 64, s. 42, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-113-nr-64-5-marca-1933-dod,MTkwOTY4ODU/41/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁵ „Nowy Kurjer Warszawski” 1943, nr 54, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-54-4-marca-1943,NzkyMjUzZm/3/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁶ *Lista położnych pomocy lekarskiej dla pracowników miejskich*, [Warszawa] 1937, s. 1, <https://polona.pl/item/lista-polozonych-pomocy-lekarskiej-dla-pracownikow-miejskich,NzYyMzY0MzY/0/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁷ „Kurjer Warszawski” 1928, nr 4, wyd. wieczorne, s. 20, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-10-8-nr-4-4-stycznia-1928-wyd-wieczorne,MTkwNDMwNDE/19/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁸ „Kurjer Warszawski” 1932, nr 134, s. 43, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-112-nr-134-15-maja-1932-dod-ilustr,MTkwOTQyOTY/42/#item> [dostęp: 26.05.2022].

¹¹⁹ Zygmunt Pólka, adres zamieszkania Ordona 14/7, baza ofiar cywilnych, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/zygmunt-polka,35335.html> [dostęp: 25.05.2022].

¹²⁰ Józef Rutkowski, adres zamieszkania Ordona 14/13, baza ofiar cywilnych, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/jozef-rutkowski,38488.html> [dostęp: 25.05.2022].

Il. 19. Posesja Ordona 14 widziana od strony południowej na szkicu sporządzonym przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w 1945 roku
Źródło: APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, k. 8, 4 września 1945 r., Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądyńskiego, Wschowska, Ordona

obwód [km]	0.1
powierzchnia [m2]	340
powierzchnia [ar]	3.4
powierzchnia [ha]	0.03

X: 5788176 Y: 7496625 B: 52.227169 L: 20.950600 skala: 1: 500 0,13 x 0,11 (km) miasto stołeczne Warszawa - BGJK-PDP

Il. 20. Powierzchnia budynku oznaczonego literą A na posesji Ordona 14 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 21. Powierzchnia budynku oznaczonego literą D na posesji Ordon 14 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 22. Powierzchnia budynku oznaczonego literą F na posesji Ordon 14 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 23. Powierzchnia budynku oznaczonego literą G na posesji Ordona 14 według zdjęcia lotniczego z 1945 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Nie zachowały się również bezpośrednie informacje na temat łącznej liczby mieszkańców posesji należącej do Józefa Grobosza. Przy założeniu, że liczba osób na lokal była analogiczna jak w przypadku Elekcyjnej 6, tj. około 3 osób na mieszkanie, łączna liczba mieszkańców wynosiłaby około 120 osób. Baza ofiar cywilnych zawiera dane 11 osób mieszkających pod tym adresem¹²¹, co stanowi niespełna 1/10 szacowanej liczby mieszkańców posesji.

¹²¹Baza ofiar cywilnych uszeregowana według adresu zamieszkania „Ordona 14”, s. 744, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,744.html> [dostęp: 16.05.2022].

ORDONA 18 – DOM TYBORÓW

**Il. 24. Posesja Ordonna 18 od strony północno-zachodniej na niemieckim zdjęciu lotniczym
Warszawy z 29 września 1939 roku**

Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

**Il. 25. Posesja Ordonna 18 widziana od strony południowej na zdjęciach lotniczych
z 1935 roku**

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 26. Powierzchnia budynku Ordona 18 według planu miasta z 1936 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Posesja przy ul. Ordona 18, należąca do Adama i Salomei Tyborów¹²², była położona na rogu ul. Ordona i Dworskiej. Znajdował się na niej niewielki, dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o powierzchni całkowitej około 100 m² z niewielkim podwórkiem. Potwierdza to relacja Danieli Karcher, mieszkającej w sąsiednim domu i spokrewnionej z rodziną Tyborów¹²³. Powierzchnia całkowita budynku na obydwu kondygnacjach wynosiła około 200 m². Nie zachowały się bezpośrednie informacje na temat łącznej liczby lokali mieszkalnych w budynkach na terenie opisywanej posesji. W prasie z okresu przedwojennego i okupacyjnego są poświadczane lokale mieszkalne o numerach 6¹²⁴, 2¹²⁵ i 1¹²⁶. W bazie ofiar cywilnych nie odnotowano numerów mieszkań osób zamieszkałych pod tym adresem.

¹²² *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108.

¹²³ AHM MPW, Daniela Serafińska z d. Karcher, ur. 1927, wywiad z 21 stycznia 2010 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/daniela-serafinska,2210.html> [dostęp: 2.04.2022].

¹²⁴ *Doniesienia rozmaite* [ogłoszenia drobne], „Kurjer Warszawski” 1933, nr 284, wyd. wieczorne, s. 16, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-113-nr-284-14-pazdziernika-1933-wyd-wieczorne,MjUwNzgzMzk/15/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022].

¹²⁵ „Kurjer Warszawski” 1935, nr 220, wyd. wieczorne, s. 16 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-115-nr-220-13-sierpnia-1935-wyd-wieczorne,MTkxMDI4ODY/15/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022].

¹²⁶ „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 273, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-273-18-listopada-1943,NzkyMjc1MQ/3/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022].

Il. 27. Posesja Ordon 20 od strony północno-zachodniej na niemieckim zdjęciu lotniczym Warszawy z 29 września 1939 roku
Źródło: kolekcja fotografii Roberta Marcinkowskiego

Il. 28. Zabudowa posesji Ordon 20 oraz Ordon 22 od strony ul. Ordon na niemieckim zdjęciu z września/października 1939 roku

Źródło: Bundesarchiv, sygn. Bild 101I-001-0285-21A Heinz Rutkowski, September – Oktober 1939, <https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?query=Bild+101I-001-0285-21A> [dostęp: 29.05.2022]

Il. 29. Posesja Ordona 20 widziana od strony południowej na zdjęciach lotniczych z 1935 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

obwód [km]	0.11
powierzchnia [m ²]	355
powierzchnia [ar]	3.55
powierzchnia [ha]	0.04

Il. 30. Powierzchnia budynków na posesji Ordona 20 według zdjęć lotniczych z 1935 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 31. Zabudowa posesji Ordona 22 od strony ul. Wolskiej (budynek o numeracji Wolska 127) na dokumentacji fotograficznej Referatu Gabarytów Zarządu Miejskiego wykonanej w 1938 roku

Źródło: APW, sygn. 72/3/0/-/6452, Referat Gabarytów, Wolska t. 52, https://www.warszawa.ap.gov.pl/referat_gabarytow/galerie/Wolska2_galeria/6452.html [dostęp: 12.04.2022]

Il. 32. Posesja Ordona 22 widziana od strony południowej na zdjęciach lotniczych z 1935 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 33. Powierzchnia budynku drewnianego od ul. Ordona na posesji Ordona 22 według zdjęć lotniczych z 1935 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Il. 34. Powierzchnia budynku murowanego Wolska 127 na posesji Ordona 22 według zdjęć lotniczych z 1935 roku

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, www.mapa.um.warszawa.pl

Gdyby przyjąć, że w kamienicy znajdowało się około 6 lokali mieszkalnych, średnia powierzchnia budynku przypadająca na pojedynczy lokal wynosiłaby około 33 m², czyli tyle, ile w przypadku sąsiedniego domu przy ul. Wolskiej 129. Nie zachowały się też bezpośrednie informacje na temat liczby mieszkańców posesji przy ul. Ordona 18. Przy założeniu, że średnia liczba osób na lokal wynosiła 4, czyli tyle samo, co w pobliskim domu Hankiewiczza, łączna liczba mieszkańców wynosiłaby około 24 osób. W bazie ofiar cywilnych odnotowano pięć osób zamieszkałych pod tym adresem, co stanowi 1/5 tej liczby¹²⁷.

ORDONA 20 – POSESJA MINSTERA

Posesja Ordona 20, należąca do Chaima Minstera¹²⁸, była położona po wschodniej stronie ul. Ordona, pomiędzy ulicami Wolską i Dworską. Znajdowały się na niej dwa dwukondygnacyjne¹²⁹ budynki mieszkalne: jeden drewniany bez oficyn i drugi murowany z dwukondygnacyjną oficyną w podwórku, zajmujące w sumie powierzchnię około 360 m². Łączna powierzchnia wszystkich budynków na obydwu kondygnacjach wynosiła około 720 m². Od tej powierzchni należy odjąć powierzchnię lokalu użytkowego, w którym znajdował się sklep należący do właściciela budynku¹³⁰, prowadzącego na terenie posesji piekarnię¹³¹. Tym samym można szacować, że powierzchnia mieszkalna wynosiła około 700 m².

W prasie z okresu przedwojennego i okupacyjnego jest poświadczony istnienie lokali o numerach 15¹³², 8¹³³ i 3a¹³⁴. W bazie ofiar cywilnych odnotowano lokal

¹²⁷Baza zawiera trzy wpisy z podanym adresem Ordona 18 oraz dwa wpisy ofiar z rodziny Tybora – właścicieli domu – bez podania numeru domu. Zob. Baza ofiar cywilnych uszeregowana według adresu zamieszkania „Ordona 18”, s. 744, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,744.html> [dostęp: 16.05.2022]. Na podstawie spisu właścicieli domów z 1939 r. można ustalić, że byli to mieszkańcy Ordona 18. Zob. *Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108.

¹²⁸*Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108.

¹²⁹Istnienie dwóch kondygnacji w budynkach przy Ordona 20 w okresie przedwojennym potwierdza, oprócz zaprezentowanej dokumentacji fotograficznej, także dokumentacja z wizji lokalnych przeprowadzonych przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zob. APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7231, k. 2, 10, 12 marca 1945, 17 sierpnia 1945 r., Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Dworska, Ordona, Wolska, linia kolejowa.

¹³⁰*Co słychać w Warszawie, Wybicie szyb w 3 sklepach, złoczyńca osadzony w areszcie*, „5-ta Rano. Bezpartyjny Dziennik Żydowski” 1936, nr 242, s. 6, <https://polona.pl/item/5-ta-rano-bezpartyjny-dziennik-zydowski-r-6-nr-242-27-sierpnia-1936,NDg0NTM0NTQ/5/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022].

¹³¹*Z miasta, Oszustwa na wadze chlebem*, „ABC. Pismo Codzienne Informuje Wszystkich o Wszystkim” 1936, nr 51, s. 4, <https://polona.pl/item/abc-pismo-codzienne-informuje-wszystkich-o-wszystkim-r-1-1-nr-51-19-lutego-1936,MjU1OTExMzA/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022].

¹³²„Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 291, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-291-9-grudnia-1943,NzkyMjc2OQ/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022].

¹³³„Kurjer Warszawski” 1939, nr 43, s. 44 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-119nr-43-12-lutego-1939-dod-lustrowany,MTkxMjQ4MDk/43/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022].

¹³⁴„Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 203, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-203-27-sierpnia-1943,NzkyMjY4MQ/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022].

o numerze 3a¹³⁵. Gdyby przyjąć, że średnia powierzchnia budynku przypadająca na pojedynczy lokal wynosiła około 33 m² (czyli tyle, ile w przypadku sąsiedniego domu przy ul. Wolskiej 129), na posesji znajdowałoby się około 21 lokali mieszkalnych.

Nie zachowały się bezpośrednie informacje na temat liczby mieszkańców posesji przy ul. Ordona 20. Przy założeniu, że średnia liczba osób na lokal wynosiła – tak jak w pobliskim domu Hankiewicza – około czterech osób, łączna liczba mieszkańców wynosiłaby 80-85. W bazie ofiar cywilnych odnotowano sześć zamieszkałych pod tym adresem¹³⁶, co stanowi 5 procent szacowanej liczby mieszkańców.

ORDONA 22 – POSESJA CYGLERA

Posesja Ordona 22, należąca do Adama Cyglera¹³⁷, była położona po wschodniej stronie ul. Ordona, na rogu ul. Wolskiej. Znajdowały się na niej dwa budynki mieszkalne: jeden parterowy drewniany bez oficyn od strony ul. Ordona i drugi murowany z poddaszem mieszkalnym od strony ul. Wolskiej, z adresem Wolska 127¹³⁸. Powierzchnia zajmowana przez obydwa budynki wynosiła 375 m². Brakuje informacji potwierdzających istnienie lokali usługowych pomniejszających powierzchnię mieszkalną obydwa budynków. Z uwagi na istnienie pomieszczeń mieszkalnych z oknami na strychu budynku o numerze Wolska 127¹³⁹ łączną powierzchnię mieszkalną zabudowań na posesji Ordona 22 można szacować na około 500 m².

W prasie z okresu przedwojennego i okupacyjnego brakuje poświadczenia liczby lokali i mieszkańców w budynkach na posesji Ordona 22. W bazie ofiar cywilnych znajduje się informacja tylko o jednej osobie zamieszkałej pod adresem Wolska 127, bez wskazania numeru lokalu¹⁴⁰. Gdyby jednak przyjąć, że średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego na posesji Ordona 22 była podobna jak w przypadku pobliskiego domu magistrackiego przy Wolskiej 132, tj. około 24 m², znajdowałoby się tutaj

¹³⁵Baza ofiar cywilnych uszeregowana według miejsca zamieszkania – występowania adresu „Ordona 20”, s. 744, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,744.html> [dostęp: 16.05.2022].

¹³⁶Tamże.

¹³⁷*Spis właścicieli domów 1939...*, dz. cyt., s. 108.

¹³⁸W bazie ofiar cywilnych brak danych potwierdzających objęcie mieszkańcami budynku Wolska 127 egzekucjami masowymi w Parku Sowińskiego. W powojennym zeznaniu Antonina Chudzikiewicz wskazuje, opierając się na informacjach uzyskanych od innych osób w 1945 r., że mieszkańcy domu na Wolskiej 127 zostali rozstrzelani na terenie placu przed kuźnią przy Wolskiej 124. Zob. IPN GK 166/1100, t. 5, k. 64, Antonina Chudzikiewicz, *Zeznanie 28 lutego 1946 r.*, <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/89/edition/77/content> [dostęp: 24.03.2022].

¹³⁹Istnienie tzw. facjatek (mansard) w budynku o adresie Wolska 127, oprócz dokumentacji fotograficznej, potwierdza także relacja Jana Garwolińskiego, mieszkającego w tym budynku w okresie okupacji. Zob. AHM MPW, Jan Garwoliński „Jelen”, ur. 1926 r., wywiad z 2 grudnia 2008 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jan-garwolinski,1720.html> [dostęp: 15.05.2022].

¹⁴⁰Baza ofiar cywilnych uszeregowana według miejsca zamieszkania – „Wolska 127”, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne,ord,adres,0,strona,1220.html> [dostęp: 30.05.2022]. Miejsce i datę śmierci oznaczono jako: „Warszawa 20.08.1944”. Zob. Marianna Siedlecka, baza ofiar cywilnych, <https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/marianna-siedlecka,40379.html> [dostęp: 30.05.2022].

około 20 lokali mieszkalnych. W zależności od przyjętej średniej liczby 3¹⁴¹ lub 4 osób na lokal¹⁴², daje to łączną liczbę od 60 do 80 mieszkańców.

WNIOSKI

Według obliczeń zaprezentowanych w artykule, dokonanych na podstawie krytycznej analizy szerokiego spektrum przebadanych źródeł, górna granica łącznej liczby ludności na terenie 9 posesji, których mieszkańcy stracili życie w egzekucjach w Parku Sowińskiego, wynosiła około 1230 osób. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Liczba mieszkań i mieszkańców na obszarze objętym egzekucjami w Parku Sowińskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przebadanych źródeł przedstawionych w artykule

W świetle niniejszych ustaleń należy stwierdzić, że przyjęta w literaturze przedmiotu liczba 1500 ofiar egzekucji masowych w Parku Sowińskiego jest istotnie wyższa niż zaprezentowane w artykule wyliczenie wskazujące, że na terenie objętym tymi wydarzeniami zamieszkiwało nie więcej niż 1230 mieszkańców. Wykazana w tym przypadku rozbieżność wynosi niemal 22 procent dotąd przyjmowanej wartości liczbowej i uprawnia do stwierdzenia, że dotychczasowy stan badań w tym zakresie jest niezadowolający. Uogólnienie przedstawionych wniosków i odniesienie ich do całego zjawiska masowych egzekucji ludności cywilnej na Woli w okresie

¹⁴¹Por. z Wolska 132 – dom magistracki.

¹⁴²Por. z Wolska 129 – dom Hankiewiczza.

Powstania Warszawskiego 1944 roku wymagałoby jednak uprzedniego przeprowadzenia odrębnych badań dla każdego z miejsc kaźni.

Na koniec pragnę podziękować za cenną pomoc w pracach nad artykułem Stanisławowi Szuro, dr. Grzegorzowi Kubie, Hubertowi Kuberskiemu, Zarządowi Fundacji „Warszawa1939.pl”, Robertowi Marcinkowskiemu oraz Agnieszce Przeszowskiej. Niniejszy artykuł dedykuję przedwojennej warszawiance, uczestniczce konspiracji i tajnych studiów medycznych, świadkowi historii okupacyjnej i powstańczej Warszawy, a zarazem mojej ukochanej Babci – Alinie Chodorowskiej-Krzyżowskiej, której osobista postawa oraz poruszające opowieści o doświadczeniach z okresu Powstania Warszawskiego 1944 roku stanowią dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji zawodowej i osobistej.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

- APW, Akta miasta Warszawy, sygn. 72/3/0, Referat Gabarytów, t. 52;
- APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7231, Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Dworska, Ordon, Wolska, linia kolejowa;
- APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7234, Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Prądzińskiego, Wschowska, Ordon;
- APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 72/25/0/-/7197, Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Redutowa, Pustola, Elekcyjna, Wolska;
- Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań PCK;
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 64, Chudzikiewicz Antonina, Zeznanie z 28 lutego 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/89/edition/77/content> [dostęp: 24.03.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 38-39, Gałka Wacława, Zeznanie z 25 marca 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/96/edition/84/content> [dostęp: 5.04.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 33-34, Kucharski Edward, Zeznanie z 6 marca 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/101/edition/89/content> [dostęp: 1.04.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 43-44, Marczak vel Marczyńska Józefa, Zeznanie z 8 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/107/edition/95/content> [dostęp: 7.05.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 45-46, Matysiak Aleksandra, Zeznanie z 17 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/108/edition/96/content> [dostęp: 5.04.2022];

- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 341-342, Rott Wiesław, Zeznanie z 9 stycznia 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/193/edition/181/content> [dostęp: 4.05.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 26-28, Szlacheta Wacława, Zeznanie z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/245/edition/233/content> [dostęp: 2.04.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 23-25, Werenko Halina, Protokół oględzin z 28 maja 1948 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/646/edition/631/content> [dostęp: 5.04.2022];
- IPN GK 166/1100, t. 5, k. 35-37, Żabicka Apolonia, Zeznanie z 21 lutego 1946 r., <https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/307/edition/295/content> [dostęp: 1.04.2022];

Druki zwarte:

- Gawryszewski A., *Ludność Warszawy w XX wieku*, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2009, <https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2063> [dostęp: 13.11.2022];
- Gursztyn P., *Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona*, Demart, Warszawa 2014;
- Księga adresowo-gospodarcza miasta stołecznego Warszawy*, cz. 3e, *Spis właścicieli domów w mieście stołecznym Warszawie*, Bracia Drabczyńscy, Warszawa 1939, <http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3691&from=pub-stats> [dostęp: 13.11.2022];
- Lista położnych pomocy lekarskiej dla pracowników miejskich* [Warszawa] 1937, <https://polona.pl/item/lista-polozonych-pomocy-lekarskiej-dla-pracownikow-miejskich,NzYyMzY0MzY/0/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- Motyl M., Rutkowski S., *Powstanie Warszawskie 1 VIII-2 X 1944. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945*, [s.n.], Warszawa 1994;
- Warszawa w liczbach 1939*, Wydawnictwo Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie, Warszawa 1939, <https://rcin.org.pl/dlibra/publication/117883/edition/112697/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzExNzg4My9lZGl0aW9uLzExMjY5Nw> [dostęp: 13.11.2022];
- Warszawa w liczbach 1947*, Wydawnictwo Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie, Warszawa 1947;
- Wystawa *Wola Pamięci 1944*, oprac. M. Wardzyńska, R. Pękała, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012;
- Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania – zdjęcia*, oprac. E. Serwański, I. Trawińska, Instytut Zachodni, Poznań 1946, <https://www.iz.poznan.pl/archiwum/portfolio-item/tom-ii-zbrodnia-niemiecka-w-warszawie-1944-r-zeznania-zdjecia> [dostęp: 13.11.2022].

Druki ciągłe:

- Co słycać w Warszawie, Wybicie szyb w 3 sklepach, złoczyńca osadzony w areszcie*, „5-ta Rano. Bezpartyjny dziennik żydowski” 1936, nr 242, s. 4, <https://polona.pl/item/5-ta-rano-bezpartyjny-dziennik-zydowski-r-6-nr-242-27-sierpnia-1936,NDg0NTMONTQ/5/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022];
- Doniesienia rozmaite [ogłoszenia drobne], „Kurjer Warszawski” 1924, nr 340, wyd. wieczorne, s. 20, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-108-nr-4-4-stycznia-1928-wyd-wieczorne,MTkwNDMwNDE/19/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022]
- Doniesienia rozmaite [ogłoszenia drobne], „Kurjer Warszawski” 1933, nr 284, wyd. wieczorne, s. 16, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-113-nr-284-14-pazdziernika-1933-wyd-wieczorne,MjUwNzgzMzk/15/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022];
- Getter M., *Straty ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim*, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 8-9 (43-44), s. 62-74;
- „Kurjer Warszawski” 1928, nr 4, wyd. wieczorne, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-108-nr-4-4-stycznia-1928-wyd-wieczorne,MTkwNDMwNDE/19/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1929, nr 179, wyd. wieczorne, s. 20 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-109-nr-179-3-lipca-1929-wyd-wieczorne,MTkwNDU3NTM/19/#info:metadata> [dostęp: 28.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1932, nr 134, s. 43 [ogłoszenia drobne – początek działu na s. 34], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-112-nr-134-15-maja-1932-dod-ilustr,MTkwOTQyOTY/42/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1933, nr 64, s. 42 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-113-nr-64-5-marca-1933-dod,MTkwOTY-4ODU/41/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1935, nr 163, s. 47 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-115-nr-163-16-czerwca-1935-dod,MTkxMDI3NzA/46/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1935, nr 220, wyd. wieczorne, s. 16 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-115-nr-220-13-sierpnia-1935-wyd-wieczorne,MTkxMDI4ODY/15/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022];
- „Kurjer Warszawski” 1939, nr 43, s. 44 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-119-nr-43-12-lutego-1939-dod-lustrowany,MTkxMjQ4MDk/43/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1941, nr 304, s. 8 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-1941-nr-304-24-25-grudnia,NzkyMjE-1MA/7/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];

- „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 132, s. 2 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-132-4-czerwca-1943,NzkyMjYxMA/1/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 203, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-203-27-sierpnia-1943,NzkyMjY4MQ/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 273, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-273-18-listopada-1943,NzkyMjc1MQ/3/#info:metadata> [dostęp: 25.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 291, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-291-9-grudnia-1943,NzkyMjc2OQ/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 54, s. 4 [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-5-nr-54-4-marca-1943,NzkyMjUzMg/3/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- „Nowy Kurier Warszawski” 1944, nr 142, s. 4+ [ogłoszenia drobne], <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-r-6-nr-142-16-czerwca-1944,NzkyMjkyOQ/3/#info:metadata> [dostęp: 26.05.2022];
- „*Ostatnia postęga*” *pochowała chrześcijankę*, „Nasz Przegląd. Organ Niezależny” 1927, nr 244, s. 12, <https://polona.pl/item/nasz-przeglad-organ-niezalezny-r-5-nr-244-4-wrzesnia-1927dod,OTE2ODMyNQ/11/#info:metadata>;
- Pod gołym niebem w kacie wolskiego podwórka koczuje liczna rodzina wyekskmitowanego robotnika*, „Dzień Dobry” 1937, nr 308, s. 4, <https://polona.pl/item/dzien-dobry-r-7-nr-308-6-listopada-1937,MTUxNjJkxODc/3/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022];
- Straszliwa eksplozja benzyny w Warszawie. 5 osób zabitych, 4 ciężko ranne*, „Expres Zagłębia. Jedyne Organ Demokratyczny Niezależny Woj. Kieleckiego” 1931, nr 323, s. 1, <https://polona.pl/item/expres-zaglebia-jedyny-organ-demokratyczny-niezalezny-woj-kieleckiego-r-6-nr-323,Nzg4NzAyNDg/0/#info:metadata> [dostęp: 13.04.2022];
- 6 sierpnia 1944 r. na Woli*, „Robotnik. Centralny Organ P.P.S.” 1945, nr 71 (nr 101), <https://polona.pl/item/robotnik-centralny-organ-p-p-s-r-51-nr-71-24-marca-1945-nr-101,NzIxMTc0MTI/3/#info:metadata> [dostęp: 15.05.2022];
- Tucholski Z., *Fotografia lotnicza jako źródło historyczne*, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 2, s. 167-179, <https://www.ejournals.eu/KHNT/2019/2-2019/art/14412/> [dostęp: 6.04.2022];
- Wola wybiera dziś swoją Najdzielniejszą i 4 Dzielne Pracownice* [nr 4 p. Anastazja Fijolek], „Dzień Dobry” 1937, nr 344, s. 1, <https://polona.pl/item/dzien-dobry-r-7-nr-344-12-grudnia-1937-dod,MTUxNjkyODQ/0/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022];

- Z miasta, Oszustwa na wadze chlebem*, „ABC. Pismo Codzienne Informuje Wszystkich o Wszystkim” 1936, nr 51, s. 1, <https://polona.pl/item/abc-pismo-codzienne-informuje-wszystkich-o-wszystkim-r-11-nr-51-19-lutego-1936,MjU1OTExMzA/3/#info:metadata> [dostęp: 29.05.2022];
- Zaofiarowano* [ogłoszenie drobne], „Kurjer Warszawski” 1932, nr 328, s. 33, <https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-112-nr-328-27-listopada-1932-dod,MTkwOTQ3MDI/32/#info:metadata> [dostęp: 23.05.2022];
- Zguby* [ogłoszenia drobne – dział od s. 10], „Nowy Kurier Warszawski” 1940, nr 211, s. 17, <https://polona.pl/item/nowy-kurier-warszawski-1940-nr-211-7-8-wrzesnia,NzkyMTczNw/16/#info:metadata> [dostęp: 21.05.2022].

Źródła internetowe:

- Baza ofiar cywilnych Muzeum Powstania Warszawskiego, www.1944.pl/ofiary-cywilne.html;
- AHM MPW, Garwoliński Jan „Jeleń”, ur. 1926 r., wywiad z 2 grudnia 2008 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jan-garwolinski,1720.html> [dostęp: 15.05.2022];
- AHM MPW, Krzyżanowski Janusz Albert, ur. 1929 r., wywiad z 12 lutego 2013 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-albert-krzyzanowski,3121.html> [dostęp: 1.04.2022];
- AHM MPW, Kulczyk Cecylia, ur. 1934 r., wywiad z 17 maja 2016 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/cecylia-kulczyk,3551.html> [dostęp: 16.05.2022];
- AHM MPW, Kurpik Wojciech, ur. 1931 r., wywiad z 2 września 2015 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/wojciech-kurpik,3489.html> [dostęp: 11.05.2022];
- AHM MPW, Serafińska z d. Karcher Daniela, ur. 1927, wywiad z 21 stycznia 2010 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/daniela-serafinska,2210.html> [dostęp: 2.04.2022];
- AHM MPW, Stegienka Aleksander „Ned”, ur. 1922, wywiad z 10 października 2012 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/aleksander-stegienka,2992.html> [dostęp: 2.04.2022];
- AHM MPW, Woldański Janusz Zenon, ur. 1931 r., wywiad z 4 września 2015 r., <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janusz-zenon-woldanski,3458.html> [dostęp: 1.04.2022].

Źródła ikonograficzno-kartograficzne:

- Bundesarchiv, sygn. Bild 101I-001-0285-21A, Warschau, Straßenszene, fot. Rutkowski Heinz, September – Oktober 1939, <https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?query=Bild+101I-001-0285-21A> [dostęp: 29.05.2022];

- Kolekcja prywatna Roberta Marcinkowskiego – zdjęcia lotnicze Warszawy z 29 września 1939 r.;
- Muzeum Powstania Warszawskiego, Zdjęcia lotnicze Warszawy z 30 sierpnia i 4 listopada 1944 r. ze zbiorów National Archives w College Park;
- NAC, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, sygn. 1-U-7256-3, Odślonięcie pomnika gen. Sowińskiego w Parku Sowińskiego w dniu 28 listopada 1937 r., <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/83946/> [dostęp: 6.04.2022];
- NAC, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, sygn. 1-U-7383-4, Uroczystość otwarcia Parku im. generała Sowińskiego na Woli. 3 sierpnia 1936 r., <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/86186/> [dostęp: 6.04.2022];
- Portal Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl – zdjęcia lotnicze Warszawy z 1935 i 1945 r., mapa działek hipotecznych Warszawy z 1936 r.